

Département des industries créatives et numériques

Représenter l'islam dans les jeux vidéo AAA :
Une lecture critique par le prisme des 3B

Mémoire présenté par

EL BANNOUDI Salim

En vue de l'obtention du diplôme de

Master en Jeu vidéo

sous la supervision de

LOURTIOUX Johnny, superviseur

BARBIER Jean-Emmanuel, coach

Année académique 2024-2025

Résumé

Ce mémoire explore la représentation de l'islam dans les jeux vidéo AAA, en analysant les symboles, récits et personnages musulmans qui y apparaissent. Il interroge la manière dont ces représentations influencent les perceptions culturelles, entre stéréotypes, orientalisme et diversité. À travers une approche qualitative et l'étude de cas concrets, il examine comment l'industrie vidéoludique agit comme espace de médiation culturelle, où se rencontrent narration, divertissement et enjeux idéologiques.

Mots-clés

Jeux vidéo AAA, Représentation de l'islam, Stéréotypes, Orientalisme, Médiation culturelle

Remerciements

Je tiens à remercier chaleureusement M. Johnny Lourtioux, mon professeur, pour son expertise, son engagement et ses conseils tout au long de ce mémoire.

Je remercie également M. Jean-Emmanuel Barbier pour son accompagnement, ses retours pertinents et son coaching, qui m'ont été d'une grande aide à chaque étape.

Chacun, à sa manière, a grandement contribué à la réalisation de ce travail, et c'est grâce à leurs expertises respectives que j'ai pris un réel plaisir à mener ce projet, dont j'ai tiré de nombreux enseignements.

Je souhaite aussi exprimer toute ma gratitude à ma femme Sarah ainsi qu'à mes enfants Neyla, Safiya et Omar, pour leur soutien sans faille tout au long de ce master. Leurs patiences et leurs compréhensions, face aux sacrifices familiaux que cette formation a impliqués, ont été pour moi une source précieuse de motivation. Sans leurs présences et leurs encouragements, ce parcours n'aurait pas été le même.

Enfin, je remercie sincèrement M. Gaël Gilson, qui m'a aidé à lancer ce mémoire et à clarifier mes objectifs dès le départ. Son aide a été essentielle pour poser les bases solides de ce travail.

À tous celles et ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ce projet, je vous adresse ma plus profonde reconnaissance.

Table des matières

1. Introduction	5
1.1 Le jeu vidéo : un produit culturel majeur	5
1.2 Les représentations occidentales de l’islam	6
1.3 Enjeux et intérêt du travail	7
2. Cadre théorique : Religion, Islam et jeu vidéo	10
2.1. Qu’est-ce qu’une religion ?	10
2.2. Jeux AAA	11
2.3. Comment une religion est-elle représentée dans un jeu vidéo ?	13
2.4. Concrétisation	15
1. Bioshock Infinite (Irrational Games, 2013)	15
2. Final Fantasy X (Square Enix, 2001)	15
3. The Binding of Isaac (Edmund McMillen, 2011)	15
4. Okami (Clover Studio, 2006)	16
5. Dante’s Inferno (Electronic Arts, 2010)	16
6. Civilization VI (Firaxis Games, 2016)	16
Conclusion intermédiaire	16
2.5. Problématique : Représenter l’islam dans un média interactif globalisé	17
3. Méthodologie	19
3.1 Approche qualitative	19
3.2 Aveu de subjectivité	20
3.3 Justification du modèle d’analyse : les 3B	20
3.4 Justification du modèle d’analyse du gameplay narratif	21
3.5 Construction de la grille d’analyse	23
3.6 Limites méthodologiques	25
4. Étude de cas	27
4.1 Uncharted 3: Drake’s Deception (Naughty Dog, 2011)	27
Belief – Croyances	27
Behaviour – Pratiques religieuses	28
Belonging – Appartenance communautaire	29
Analyse globale sur Uncharted 3	30
4.2. Assassin’s Creed Mirage (Ubisoft, 2023)	30
Belief – Croyances	30
Behaviour – Pratiques religieuses	31
Belonging – Appartenance communautaire	31
Analyse globale sur Assassin’s Creed Mirage	32
4.3. Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward, 2019)	32
Belief – Croyances	32
Behaviour – Pratiques religieuses	33
Belonging – Appartenance communautaire	33
Analyse globale sur Call of Duty : Modern Warfare	34
5. Discussion	35
6. Conclusion	37
Bibliographie	40

Ludographie	43
ANNEXES	44
Images — 1 Introduction	44
Images — 2 Cadre théorique	46
Images — 2.3 Concrétisation	48
Images — 4.1 Uncharted	52
Vidéos — 4.1 Uncharted	56
Images — 4.2 Assassin’s Creed Mirage	57
Vidéos — 4.2 Assassin’s Creed Mirage	63
Images — 4.3 Call of Duty: Modern Warfare	64
Vidéos — 4.3 Call of Duty: Modern Warfare	67

1. Introduction

Les jeux vidéo, en tant que média culturel et interactif, exercent une influence significative sur les représentations sociales, les identités culturelles et les imaginaires collectifs (Apperley, 2006 ; Consalvo, 2009). Avec une industrie mondiale pesant des milliards de dollars et touchant une audience diversifiée (PricewaterhouseCoopers, 2024), ils ont le potentiel de devenir des outils puissants pour la transmission culturelle et la représentation des identités. Cependant, malgré leur portée, les jeux vidéo ont longtemps été critiqués pour leur manque de diversité au niveau de leurs représentations et leurs tendances à véhiculer des stéréotypes, notamment concernant les minorités culturelles et religieuses (de Wildt & Aupers, 2019 ; Šisler, 2008).

L'islam, en particulier, souffre d'une représentation problématique. Depuis les années 2000, et surtout après les attentats du 11 septembre, les musulmans sont fréquemment dépeints comme des ennemis de l'Occident ou des figures stéréotypées dans les récits vidéoludiques (Maheswara & Fatwa, 2021). Ces dynamiques orientalisantes, décrites par Edward Said (1980), projettent une image déformée de l'islam et des cultures musulmanes apparaissant comme « l'Autre » menaçant ou exotique (Said, 1980). Ces biais s'inscrivent dans une continuité où les jeux vidéo s'alignent parfois sur les récits médiatiques occidentaux, présentant l'islam comme une menace ou comme un exotisme décontextualisé (Derfoufi, 2019).

Cependant, il existe certains jeux, comme *Assassin's Creed Mirage* (Ubisoft, 2023), qui prennent une approche différente. Ces jeux offrent une médiatisation positive de la religion examinée en explorant des environnements authentiques et en valorisant des récits qui célèbrent la richesse culturelle et scientifique des civilisations musulmanes. Dans ce jeu, Ubisoft a recréé un Bagdad (Figure 1) authentique du IXe siècle et en mettant en avant des personnages musulmans intéressants et non stéréotypés.

1.1 Le jeu vidéo : un produit culturel majeur

À l'échelle mondiale, l'industrie du jeu vidéo représente aujourd'hui plus de 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, devançant de loin le cinéma et la musique (PricewaterhouseCoopers, 2024). Elle constitue désormais l'un des piliers de la culture populaire contemporaine. Or, toute culture dominante véhicule des récits, des imaginaires, et des représentations du monde qui influencent les perceptions sociales. Comme l'indiquent Albar et Nurimbono (2023), les jeux vidéo ne sont pas neutres : ils modèlent les attitudes, stéréotypes et idées reçues, notamment envers les groupes religieux comme les musulmans.

Dans ce contexte, l'islam est devenu une figure centrale — mais ambivalente — du jeu vidéo occidental : tantôt menace terroriste, tantôt élément de décor orientaliste, rarement une foi vivante. Selon Maheswara et Fatwa (2021), cette représentation reflète et perpétue un imaginaire géopolitique où le Moyen-Orient et l'islam sont assimilés à l'instabilité, la violence ou la décadence.

Dans ce cadre, les jeux narratifs à objectifs — c'est-à-dire les jeux centrés sur un scénario structuré, des missions, et des arcs de personnages définis (Elson et al., 2014) — occupent une place stratégique. Contrairement aux jeux purement mécaniques ou bacs à sable, ces œuvres offrent une narration immersive où les joueurs interagissent avec des personnages, prennent des décisions et progressent dans un univers cohérent. Ils constituent des objets d'étude idéaux pour interroger les représentations culturelles, et notamment religieuses.

1.2 Les représentations occidentales de l'islam

Parmi les nombreuses thématiques abordées dans les jeux vidéo, la religion demeure souvent marginale ou réduite à des éléments décoratifs. Et lorsqu'elle est évoquée, toutes les traditions ne sont pas représentées de manière équivalente. En particulier, l'islam est fréquemment sujet à des traitements problématiques, oscillant entre invisibilisation, instrumentalisation ou caricature.

Alors que de nombreuses études ont été consacrées à la place de la religion dans les jeux vidéo en général (Radde-Antweiler, 2014 ; de Wildt, 2023), ainsi qu'à la pratique de la religion dans les jeux vidéo (Di Filippo, 2021 ; Di Filippo & Schmoll, 2013), la question spécifique de l'islam reste encore marginale dans les recherches francophones. Pourtant, comme le montrent Mirrlees & Ibaid, les représentations de l'islam dans les jeux occidentaux influencent directement les perceptions des joueurs, contribuant parfois à normaliser des clichés islamophobes. Sisler (2008) insiste lui aussi sur l'impact de ce qu'il appelle « la guerre symbolique » menée à travers des récits numériques où l'islam devient un prétexte scénaristique plus qu'un objet de connaissance ou de spiritualité.

Contrairement à certaines traditions religieuses occidentales (notamment le protestantisme individualiste), l'islam se présente comme une religion intégrale, structurante à la fois spirituellement, culturellement et politiquement. Cette spécificité rend la représentation de l'islam dans les jeux vidéo particulièrement délicate : représenter cette religion, ce n'est pas simplement ajouter une mosquée ou un appel à la prière, c'est représenter un imaginaire civilisationnel cohérent.

Or, dans les productions vidéoludiques occidentales, l'islam est souvent réduit à un contexte géopolitique (guerre, terrorisme, désert, pétrole), ou à un décor orientaliste sans profondeur (Albar & Nurimbono, 2023 ; Derfoufi, 2019). Depuis les attentats du 11 septembre, de nombreux jeux occidentaux ont associé des signes culturels musulmans à des figures d'ennemis ou de terroristes (Al-Rawi, 2024 ; Maheswara & Fatwa, 2021). L'analyse de récentes franchises telles que *Call of Duty (Infinity Ward & Activision, 2019)* ou *Battlefield (DICE, 2021)* révèle une imagerie islamique liée à la violence, la guerre ou l'instabilité politique (Šisler, 2008). Cette stigmatisation participe à une forme de « guerre symbolique » (Šisler, 2017) où le musulman est figé dans un rôle de menace. Même des éléments centraux de l'islam, comme le Coran, ont été maladroitement intégrés dans certains jeux, provoquant des critiques virulentes. À titre d'exemple, dans *Call of Duty : Vanguard (Infinity Ward, 2021)*, des pages contenant des versets coraniques apparaissaient sur le sol où le joueur pouvait marcher dessus (Figure 2). Cette représentation a suscité une vive réaction de la communauté musulmane, qui s'est sentie profondément offensée par ce qu'elle percevait comme une profanation du texte sacré. Face à cette polémique, Activision a rapidement réagi en retirant les pages incriminées du jeu via une mise à jour (Elassar, 2021).

Cette représentation tronquée alimente des biais cognitifs et sociaux chez les joueurs, comme le souligne Al-Rawi (2024, p.6) : « Le jeu vidéo devient un simulateur d'altérisation, où le musulman est toujours l'Autre, rarement le Soi. »

Cette lacune vidéoludique contraste fortement avec la réalité démographique mondiale : les joueurs issus de pays à majorité musulmane — notamment au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud — représentent une part croissante du marché vidéoludique global. Selon le rapport du PwC (PricewaterhouseCoopers, 2024), ces régions figurent parmi les zones à la plus forte croissance du secteur, avec des millions de joueurs actifs et un pouvoir d'achat en hausse. Pourtant, ces publics restent rarement représentés de manière complexe ou digne dans les productions majeures, souvent conçues en Occident et centrées sur des imaginaires eurocentrés.

À l'inverse, certaines productions récentes comme *Assassin's Creed Mirage (Ubisoft, 2023)* tentent de proposer une vision plus nuancée, en intégrant une médiation culturelle active, une consultation d'historiens et théologiens et une narration ancrée dans l'histoire islamique (Anderson, 2024). Le contraste entre ces approches illustre l'ambivalence des représentations de l'islam dans le média vidéoludique.

La question de l'écart entre l'importance croissante des publics musulmans dans le marché du jeu vidéo et leur sous-représentation qualitative dans les récits interactifs constitue un enjeu de fond. Toutefois, ce mémoire n'a pas pour ambition d'explorer en détail les logiques éditoriales, économiques ou géopolitiques qui sous-tendent ces choix de représentation. En l'absence de données systématiques sur les intentions des développeurs ou les politiques internes des studios, ce travail s'appuie uniquement sur l'analyse des contenus vidéoludiques tels qu'ils sont construits et mis en scène par les jeux eux-mêmes, sans s'intéresser aux modalités de réception, d'appropriation ou de résistance de la part des joueurs. Les usages, les interprétations et les détournements des publics constituent une autre dimension importante, mais qui dépasse le cadre de cette recherche.

1.3 Enjeux et intérêt du travail

Ce mémoire propose une analyse critique des représentations de l'islam dans les jeux vidéo narratifs AAA. Ces productions disposent de ressources humaines, techniques et financières importantes permettant de construire des univers riches, cohérents, et respectueux des réalités culturelles (Apperley, 2006) tel que *Assassin's Creed Mirage* d'Ubisoft (2023). Nous nous focalisons sur un sous-ensemble spécifique de jeux vidéo narratifs, aussi appelés *narrative-driven games* (Jenkins, 2004; Apperley, 2006).

Ces jeux se caractérisent par une structure scénaristique avec des objectifs définis ; une progression linéaire ou semi-linéaire soutenue par des arcs narratifs ; une interaction poussée avec des personnages non jouables (PNJ) et un univers diégétique cohérent où les choix du joueur ont un impact sur le déroulement de l'histoire.

Contrairement aux typologies conventionnelles de classification par genre (jeux de rôle, jeu de tir à la première personne, stratégie, etc.), cette approche se concentre sur la fonction narrative comme moteur du gameplay. Cette distinction est essentielle pour analyser la manière dont le religieux — en l'occurrence l'islam — est intégré non seulement comme décor ou esthétique, mais aussi comme structure narrative et symbolique.

En combinant une grille d'analyse et une étude auto-ethnographique de l'expérience de jeu, ce travail vise donc à identifier les formes de présence ou d'invisibilisation de l'islam ; évaluer leur cohérence narrative et ludique ; proposer une typologie critique des usages du religieux dans les jeux AAA narratifs et fournir un outil méthodologique pour toute future analyse interdisciplinaire des représentations religieuses dans les environnements vidéoludiques.

Donc notre travail s'inscrit dans une perspective interdisciplinaire, à la croisée des game studies, de la sociologie des religions et des études culturelles postcoloniales. Il repose sur une expérience incarnée¹, portée par un chercheur-joueur musulman², désireux d'interroger la manière dont sa religion est représentée dans les jeux les plus visibles du marché.

Ce choix méthodologique permet ainsi de comparer des jeux de genres différents, mais qui partagent une dimension immersive propice à la construction de représentations religieuses cohérentes ou problématiques.

Le choix de se concentrer sur des jeux AAA s'appuie sur leur capacité particulière à produire des univers riches et cohérents grâce à des moyens techniques, humains et financiers conséquents. Comme le montrent Marchand & Hennig-Thurau (2013), ces productions peuvent mobiliser plusieurs centaines de millions de dollars. À l'instar d'*Assassin's Creed Mirage* (Ubisoft, 2023), qui a bénéficié d'un accompagnement par des historiens, linguistes et consultants culturels pour offrir une représentation contextualisée de l'islam médiéval (Anderson, 2024). À l'inverse, *Call of Duty* repose

¹ Le chercheur sera celui qui expérimente les théories et les méthodologies citées dans ce mémoire

² Aveu de subjectivité — En tant qu'insider, la connaissance produite ne prétend pas à une neutralité absolue, mais s'enrichit d'une perspective engagée. Plus de détails au point 2.7

sur une grammaire narrative plus standardisée, souvent déconnectée des contextes culturels profonds. Nous en reparlerons plus en détail des jeux AAA au point 2.2.

Cette mise en contraste entre différents modèles de traitement (intégratif, folklorique, conflictuel) permet d'évaluer non seulement la présence de l'islam, mais aussi la qualité et la cohérence de sa représentation dans des environnements interactifs à grande portée symbolique.

Ces jeux se distinguent par leur genre, leur esthétique, et surtout leur degré d'intégration de l'islam (explicite ou implicite) — qu'il soit traité comme contexte, menace ou culture vécue. En excluant les jeux de stratégie comme *Civilization* (Firaxis Games & 2K Games, 2016), *Total War* (Creative Assembly, 2019) ou *Crusader Kings* (Obsidian Entertainment & Paradox Interactive, 2020) (Figure 3) (qui nécessiteraient un cadre d'analyse spécifique), ce mémoire se concentre sur des récits narrativement pilotés, où la religion s'inscrit (ou non) dans le gameplay, l'environnement et la narration. Ils ont été produits par des studios à gros budgets (AAA) dont les moyens importants permettent théoriquement une recherche culturelle et une représentation documentée. C'est cette contradiction — entre capacités financières et stéréotypes persistants — qui nourrit également notre questionnement.

Nous sélectionnons des jeux AAA à succès commercial ou qui ont aussi une critique notable ; donc des productions AAA bénéficiant de budgets conséquents (souvent supérieurs à 80–120 millions d'euros, selon Ubisoft Middle East, 2023), atteignant plusieurs millions d'unités vendues à l'échelle mondiale (Marchand & Hennig-Thurau, 2013 ; PwC, 2024), et/ou ayant reçu une reconnaissance critique documentée, que ce soit via des notes élevées sur des agrégateurs spécialisés (par ex. Metacritic, au-dessus de 80/100), des nominations ou prix majeurs (Game Awards, BAFTA Games Awards), ou encore une réception académique significative (Al-Rawi, 2024 ; Berry, 2012 ; Šisler, 2008). Ces critères permettent d'établir un seuil de notabilité pertinent pour sélectionner des jeux ayant un impact symbolique et culturel élevé, au-delà de simples performances commerciales locales ou éphémères.

Les critères de sélection sont donc les suivants :

1. Une **présence religieuse explicite ou implicite** dans la narration, l'environnement ou les mécaniques de jeu ;
2. Un **succès commercial ou critique notable**, traduisant une forte audience mondiale et donc un pouvoir de représentation accru ;
3. Une **diversité de genres vidéoludiques**, permettant de comparer des formes variées de narration et de gameplay.

Le corpus retenu se compose de trois jeux vidéo AAA narratifs, sélectionnés pour leur forte diffusion, leur influence culturelle et leur diversité de traitement de l'islam. Ils couvrent des genres variés (action-aventure, jeu de tir à la première personne, exploration), tout en partageant un socle commun : une structure narrative définie, une immersion sensorielle importante, et une représentation explicite ou codée de la religion musulmane.

Jeu	Studio / Année	Genre	Lien à l'islam
<i>Assassin's Creed Mirage</i>	Ubisoft, 2023	Aventure historique	Islam incarné, structuré, vécu
<i>Uncharted 3: Drake's Deception</i>	Naughty Dog, 2011	Aventure/Archéologie	Islam folklorisé (réduit à un décor)
<i>Call of Duty: Modern Warfare</i>	Infinity Ward, 2007 & 2019	FPS ³ militaire réaliste	Islam souvent codé comme ennemi (cf. Šisler, 2008 ; Al-Rawi, 2024), présence de PNJ(s) ⁴ musulman(s) ambigu(s)

L'analyse s'appuiera sur le modèle des 3B proposé par Saroglou (2011), qui permettra de structurer la lecture religieuse (nous en parlerons plus en détail au point 3). Ce cadre sera complété par une lecture du gameplay, à l'aide de modèles issus des game studies, afin d'examiner comment ces représentations s'inscrivent dans les mécaniques de jeu.

Comme mentionné aux différents paragraphes précédents, l'analyse repose sur un nombre restreint de jeux sélectionnés pour leur portée symbolique et leur diversité de traitement. Cette démarche ne prétend donc pas à l'exhaustivité. Aussi, ce travail exclut volontairement les jeux indépendants, mobiles ou AA, qui pourraient proposer des représentations plus nuancées, critiques ou alternatives de l'islam. Cette restriction permet d'interroger les jeux ayant le plus grand impact culturel, mais elle laisse de côté une partie significative de la production vidéoludique mondiale.

³ First Person Shooter (Tir à la première personne)

⁴ Personnage non jouable

2. Cadre théorique : Religion, Islam et jeu vidéo

2.1. Qu'est-ce qu'une religion ?

La religion ne se réduit ni à une simple foi privée ni à une série de croyances surnaturelles. Elle constitue un système global qui articule des dimensions cognitives, sociales, rituelles et symboliques. Elle donne sens à l'existence humaine, structure les comportements, et façonne des appartenances collectives. C'est dans cette complexité que s'inscrit ce mémoire, en mobilisant à la fois des cadres académiques et un positionnement réflexif.

Émile Durkheim (1912, p65), dans « *Les formes élémentaires de la vie religieuse* », propose une définition fondatrice : « la religion est un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c'est-à-dire séparées, interdites ». Pour lui, la religion est un fait social total⁵ : elle fonde les liens entre les membres d'un groupe, ordonne les représentations du monde et régule les comportements par des rites partagés. Elle est un pilier de cohésion communautaire, qui transcende l'individu et organise la vie collective. Cette approche met l'accent sur la fonction sociale et normative de la religion — fonction qui reste d'actualité dans les sociétés modernes, même s'il prend parfois des formes séculières ou discrètes.

Clifford Geertz (1973), anthropologue influent, la conçoit plutôt comme un système culturel de signification. La religion, selon lui, est une « matrice symbolique » qui donne aux expériences humaines une forme intelligible. Elle propose une vision du monde, une hiérarchie des valeurs et une légitimation des actions. Elle permet de relier le vécu quotidien à des récits et à des croyances qui en révèlent la portée. Cette lecture permet de penser la religion comme narration et culture, au-delà des dogmes ou des pratiques visibles.

Ces deux approches, bien que distinctes, convergent sur un point essentiel : la religion organise le monde — dans les têtes, les corps, et les sociétés. C'est une lecture que je partage personnellement, en tant que musulman pratiquant et joueur. L'islam, dans ma vie, est à la fois un cadre interprétatif (comme le dit Geertz), un liant communautaire (au sens durkheimien), mais aussi une éthique quotidienne. Il donne sens à mes actes, structure mon rapport aux autres et oriente mon espoir d'une vie juste et transcendée.

À titre d'exemple, le hadith⁶ prophétique compilé dans le livre d'Al Bukhari : « *Nul serviteur n'atteindra la réalité de la foi tant qu'il n'aimera pas pour autrui ce qu'il aime pour lui-même.* » (Al-Bukhari, 846, Hadith n° 13) reflète parfaitement cette double fonction religieuse : morale personnelle et norme sociale. Il s'agit d'une exigence éthique qui se traduit par un comportement — une pratique du vivre-ensemble. Ce type d'énoncé, souvent présent dans les traditions religieuses, illustre la façon dont la foi s'incarne dans le monde vécu, et comment elle s'ancre dans des pratiques relationnelles et solidaires. Plus récemment, Vassilis Saroglou (2011), dans une perspective de psychologie culturelle, a proposé un modèle synthétique qui permet d'articuler ces différentes dimensions. Son modèle des **3B** est aujourd'hui largement reconnu dans les sciences sociales des religions. Il identifie trois composantes fondamentales de toute expérience religieuse :

- **Belief**: les contenus de croyance (Dieu, valeurs, au-delà, dogmes),
- **Behavior** : les pratiques et rituels (prières, jeûne, codes de conduite),
- **Belonging** : l'identité religieuse vécue dans l'appartenance communautaire.

⁵ C'est un phénomène qui mobilise l'ensemble des dimensions d'une société : économique, juridique, politique, religieuse, symbolique, etc.

⁶ Recueil des actes et paroles du prophète Mohammed et de ses compagnons (Sunna)

Ce triptyque permet de penser la religion au-delà de la théologie : il invite à considérer les gestes, les attitudes, les appartenances, mais aussi les émotions, les récits et les identifications. Il est particulièrement pertinent dans le contexte vidéoludique, car il rend possible une analyse des religions dans les jeux vidéo qui ne sont pas forcément doctrinales, mais elles peuvent être visibles à travers des codes comportementaux, des ambiances, ou des dynamiques sociales.

Ainsi, dans le présent travail, je m'appuie sur cette grille des 3B non seulement comme un cadre analytique, mais aussi comme une manière incarnée de penser le religieux. Car la religion — et l'islam en particulier — ne se manifeste pas uniquement dans les textes, mais dans les gestes du quotidien, les rites du collectif, et les symboles partagés. Ce modèle me semble d'autant plus pertinent que le jeu vidéo, en tant que média interactif, permet d'exprimer ces dimensions à travers le gameplay, la narration, ou l'environnement sensoriel.

2.2. Jeux AAA

Les jeux dits AAA, ou Triple-A, désignent des productions vidéoludiques à très gros budget, développées par de grands studios et souvent comparées aux blockbusters hollywoodiens pour leurs moyens, leur logistique et leur portée culturelle. Ces projets mobilisent parfois plusieurs centaines de personnes pendant plusieurs années, avec des investissements qui dépassent souvent les 100 millions de dollars. Notamment, *Red Dead Redemption 2* (Rockstar Games, 2018) (Figure 4) aurait coûté environ 540 millions de dollars, marketing compris, tandis que *Cyberpunk 2077* (CD Projekt Red, 2020) (Figure 5) aurait atteint près de 330 millions (PricewaterhouseCoopers, 2024). D'après le dernier rapport financier d'Ubisoft (Ubisoft, 2024), l'entreprise investit plus de 1,26 milliard d'euros par an en recherche et développement, incluant les coûts de développement de ses jeux AAA. Ces investissements couvrent des productions majeures mobilisant des milliers de personnes à l'international. Chaque titre peut dépasser les 100 millions d'euros, hors budget marketing. Ces moyens colossaux permettent à Ubisoft de rester compétitif sur un marché vidéoludique mondial en pleine expansion.

Ce niveau de production vise un impact mondial. Les jeux AAA sont traduits dans de nombreuses langues, adaptés à différents publics, et soutenus par des campagnes de marketing internationales. D'après Newzoo (2024), l'industrie du jeu vidéo génère aujourd'hui plus de 300 milliards de dollars par an, ce qui dépasse largement les revenus du cinéma et de la musique. Ces jeux influencent donc fortement l'imaginaire collectif de millions de joueurs dans le monde entier.

Cependant, un budget élevé ne garantit pas nécessairement une plus grande diversité culturelle ou une profondeur accrue dans le traitement des contenus. Comme le souligne Planques (2017, p.7), « le jeu AAA reste destiné à ce qui est perçu comme le public traditionnel du jeu vidéo », ce qui conduit souvent à « l'évitement de changements trop radicaux par rapport aux modalités auxquelles ce public est habitué ». Autrement dit, les contraintes commerciales poussent les studios à reconduire des schémas narratifs ou esthétiques familiers, jugés plus rentables, plutôt qu'à explorer des formes culturelles nouvelles ou complexes (Willeme, 2021).

Dans ce contexte, les studios AAA ont une responsabilité particulière. De Wildt (2023) souligne que les jeux vidéo deviennent aujourd'hui de véritables « lieux de théologie populaire » : les joueurs ne sont plus de simples spectateurs, mais interagissent avec les représentations religieuses, les expérimentent, les manipulent, et parfois les intègrent émotionnellement. Cette immersion donne aux jeux une force symbolique unique, surtout dans les récits interactifs.

Campbell, Wagner et Grieve (2014) insistent d'ailleurs sur la différence entre jeu vidéo et cinéma : un joueur passe souvent entre 20 et 100 heures dans le même univers, il fait des choix, incarne un personnage. Dans ce cadre, la religion n'est pas seulement observée, elle est vécue — ce qui renforce l'impact idéologique et émotionnel des représentations proposées.

Certaines productions AAA choisissent de représenter la religion de façon plus sérieuse et contextualisée. C'est le cas, d'*Assassin's Creed Mirage*, qui fait appel à des historiens, des linguistes et intègre des éléments de la foi musulmane dans ses aspects sociaux et spirituels (Anderson, 2024). À l'opposé, des franchises comme *Call of Duty* continuent de montrer l'islam à travers une vision centrée sur la guerre, la menace ou l'altérité, malgré des budgets dépassant parfois 250 millions de dollars pour certains épisodes (Marchand & Hennig-Thurau, 2013).

Entre ces deux extrêmes, il existe des jeux intermédiaires, comme la série *Uncharted (Naughty Dog & Sony Computer Entertainment, 2011)* ou *Prince of Persia (Ubisoft Montréal, 2003)* (Figure 6), qui utilisent des environnements inspirés de cultures religieuses, sans pour autant proposer une véritable représentation de la foi. Ces jeux conservent certains éléments spirituels, mais les abordent surtout sous un angle esthétique ou mythologique. Le religieux devient alors un décor narratif, une ambiance, plutôt qu'un message spirituel.

À titre d'exemple, dans *Uncharted 3 : Drake's Deception*, le scénario évoque le roi Salomon — reconnu comme un des prophètes dans l'islam — et son pouvoir supposé sur les djinns. Mais cette histoire est utilisée pour nourrir un récit d'aventures fantastique, totalement détaché des croyances religieuses. Dans l'islam, les djinns sont des êtres dotés de libre arbitre, qui peuvent être bons ou mauvais (Coran, 72:11–14). Or, dans le jeu, ils sont présentés uniquement comme des créatures maléfiques, ce qui illustre bien l'écart entre la source religieuse et sa réinterprétation vidéoludique.

Dans un contexte où les publics musulmans sont de plus en plus présents dans le monde du jeu vidéo — l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Turquie ou l'Indonésie représentent à eux seuls des dizaines de millions de joueurs (PricewaterhouseCoopers, 2024) —, cette absence ou cette caricature devient un vrai problème. Elle reflète non seulement un manque de réalisme culturel, mais aussi un déséquilibre symbolique. Beaucoup de joueurs issus de ces cultures ne se retrouvent jamais représentés autrement qu'à travers des images de menace ou d'exotisme.

Le chercheur Taha Ibaid, dans une étude menée avec Tanner Mirrlees (2021), souligne que les jeux de guerre occidentaux, comme *Call of Duty (Infinity Ward & Activision, 2019)*, « entraînent les joueurs à percevoir certaines personnes comme musulmanes, puis à les stéréotyper comme ennemis ». Il dénonce ainsi une forme de « meurtre virtuel de musulmans » et l'imbrication de ces récits dans un imaginaire post-11 septembre fortement islamophobe. De leur côté, des chercheurs comme Sayaaheen (2024) ont analysé les réactions de joueurs arabes face à ces stéréotypes : nombre d'entre eux expriment un sentiment d'exclusion et de déformation de leur identité. Cette parole, longtemps marginalisée dans les études vidéoludiques, commence seulement à émerger dans les publications académiques.

Ce constat justifie pleinement le choix de ce mémoire. Les jeux AAA, en tant que produits culturels mondialisés et très immersifs, ont les moyens de proposer des représentations religieuses riches, nuancées et respectueuses. Mais cela dépend des choix des concepteurs. La grille d'analyse croisant le modèle des 3B avec les mécaniques de gameplay, que nous développerons dans la suite, permettra d'évaluer si ces jeux utilisent ce pouvoir de façon responsable — ou non.

2.3. Comment une religion est-elle représentée dans un jeu vidéo ?

Représenter une religion dans un jeu vidéo ne se limite pas à y insérer quelques symboles religieux ou à reproduire l'architecture d'une mosquée. C'est un acte de médiation culturelle, ancré dans des choix narratifs, esthétiques, techniques et idéologiques. Contrairement à d'autres formes d'expression comme la littérature ou le cinéma, le jeu vidéo engage une logique interactive participative : le joueur ne se contente pas d'observer — il agit, explore, incarne, parfois même en lien direct avec des symboles, récits ou pratiques religieuses.

Radde-Antweiler (2014) propose le concept de *gamevironments* pour désigner ces environnements vidéoludiques où le religieux est présent à plusieurs niveaux. Elle distingue trois modalités principales de représentation religieuse :

- **Esthétique** : intégration d'éléments visuels, architecturaux ou sonores issus d'une tradition religieuse (calligraphies, temples, icônes sacrées, adhan⁷) ;
- **Narrative** : ancrage de la religion dans les récits du jeu, à travers des personnages, des conflits idéologiques, ou des mythes fondateurs ;
- **Performative** : possibilité pour le joueur de s'engager dans des actions religieuses (prières, rituels, choix moraux guidés par une foi).

Ces modalités révèlent que la religion dans les jeux vidéo est variée, et surtout contextualisée : elle peut être convoquée comme décor, comme enjeu, ou comme expérience.

De Wildt et Aupers (de Wildt & Aupers, 2019) approfondissent cette perspective avec le concept de **role-playing religion**, selon lequel le joueur n'est pas simplement témoin d'une religion — il en devient **acteur**. Il interagit avec ses symboles, navigue dans ses récits, et peut même être conduit à vivre une foi simulée. Le religieux devient ainsi un espace ludique : il est expérimenté, performé, mis à l'épreuve dans l'univers du jeu.

Cela pose une question essentielle : *quelle part de la religion est jouable, et selon quelles règles ?*

Toutefois, dans le prolongement des réflexions sur la « religion jouée », il convient de nuancer une idée centrale : dans la majorité des jeux vidéo, le joueur n'incarne pas véritablement un croyant ou un pratiquant, mais plutôt une construction fictionnelle du religieux, intégrée dans les logiques du gameplay. Comme le souligne Di Filippo (Di Filippo, 2012, p8), le joueur agit comme un acteur : il imagine être quelqu'un d'autre et prétend être ce personnage, dans une logique de **roleplay** où prévaut la feintise ludique partagée. Il ne vit pas une foi, mais simule une posture croyante encadrée par les objectifs du jeu et les mécanismes narratifs.

De son côté, Vincent Berry (2021) insiste sur le fait que l'expérience vidéoludique reste marquée par une distance : le joueur peut être ému, impliqué, transformé par le jeu, mais cette implication demeure celle d'un sujet en interaction avec une interface, dans un contexte fictionnel balisé. La religion, lorsqu'elle est présente, devient ainsi un décor symbolique, une mécanique stratégique ou une esthétique narrative — et non une expérience spirituelle vécue. Autrement dit, nous ne jouons pas la religion dans sa dimension existentielle, mais nous jouons *à faire comme si* — dans une logique de simulation ludique qui repose sur des codes, des scripts, et une esthétique souvent détachée du vécu croyant.

Ce point est central dans notre mémoire. Car la religion dans un jeu ne passe pas uniquement par ce qui est visible à l'écran. Elle peut se manifester dans les choix moraux que le joueur est amené à faire, dans les quêtes structurées par des logiques éthiques ou spirituelles, dans la construction d'une identité collective fondée sur l'appartenance religieuse, ou encore dans la symbolique du gameplay, comme lorsque le joueur est récompensé ou pénalisé selon des normes implicites.

⁷ L'appel à la prière

Cependant, toutes les représentations ne se valent pas. Comme l'explique Šisler (2017), la religion dans les jeux peut être *procédurale* : elle devient alors un mécanisme de gameplay, un outil de gestion stratégique, ou un simple filtre esthétique. Dans *Civilization VI* (Firaxis Games & 2K Games, 2016), par exemple, les religions sont utilisées comme ressources d'expansion géopolitique, sans réelle profondeur doctrinale (Figure 7). La foi y devient un paramètre de domination, vidé de toute sacralité.

Pire encore, certains jeux réduisent la religion à un code visuel exotique ou menaçant. Al-Rawi (2024) montre que dans plusieurs FPS occidentaux comme *Call of Duty (Infinity Ward & Activision, 2019)*, des éléments visuels (voiles, minarets, alphabet arabe, tapis de prière) sont utilisés pour coder l'ennemi comme musulman, sans jamais mentionner explicitement l'islam. Il parle d'un « *islam implicite, toujours menaçant* », où la religion devient un marqueur de danger, sans contenu spirituel ni reconnaissance culturelle. Cette stratégie entretient des biais cognitifs et participe à une forme de stigmatisation symbolique.

En tant que joueur musulman, je ressens fortement les différences de traitement de la religion dans les jeux vidéo. Quand un jeu respecte les codes religieux, propose des rituels ou permet de ressentir une forme d'appartenance communautaire, cela crée une expérience de jeu positive et immersive. À l'inverse, quand la religion est présentée de manière stéréotypée ou réduite à un décor folklorique, je me sens mis à l'écart. Ces représentations déforment la dimension sacrée de ma foi et peuvent provoquer un malaise. Dans ces cas-là, jouer devient une expérience critique, où le plaisir est troublé par des images fausses ou réductrices de la religion.

À partir des travaux de Radde-Antweiler, de Wildt, Šisler et Al-Rawi, nous pouvons distinguer trois grands types de représentation religieuse dans les jeux vidéo :

- **L'instrumentalisation ludique** : la religion est utilisée comme un outil de jeu (ressource, obstacle, pouvoir), sans lien avec la spiritualité ;
- **L'esthétisation superficielle** : la religion devient un simple décor, souvent déconnecté de son sens profond ;
- **La narration critique ou valorisante** : la religion est intégrée dans une histoire cohérente et respectueuse, qui peut même porter un message spirituel.

Ces analyses montrent que la religion, dans les jeux vidéo, n'est jamais neutre. Elle est toujours représentée selon certains choix de narration, de gameplay ou de visuel. Elle peut être simplifiée, valorisée ou détournée, selon les intentions du jeu.

Mais pour que ces catégories prennent tout leur sens, il faut les relier à des exemples concrets. C'est pourquoi nous allons maintenant observer plusieurs jeux précis. Ces exemples vont nous permettre de voir comment les éléments religieux sont vraiment utilisés dans le jeu.

2.4. Concrétisation

Après avoir exposé les cadres théoriques et les grands types de représentations (Radde-Antweiler, 2014 ; de Wildt & Aupers, 2020 ; Šisler, 2017 ; Al-Rawi, 2020), il est nécessaire d'illustrer ces concepts par des cas concrets. Cette section analyse plusieurs jeux vidéo emblématiques où la religion joue un rôle particulier, que ce soit comme décor, moteur narratif, ou mécanique ludique. Loin de constituer un simple catalogue, ces exemples permettent de poser des jalons critiques avant d'entrer dans l'analyse méthodologique approfondie, où nous verrons comment un modèle analytique — dont les détails viendront plus tard — pourrait s'appliquer pour structurer la lecture de ces phénomènes.

1. *Bioshock Infinite (Irrational Games, 2013)*

Selon Lars de Wildt et Stef Aupers, ce jeu est un exemple typique de « religion radicalisée » où les motifs religieux sont instrumentalisés pour bâtir une critique du fondamentalisme chrétien et des dérives autoritaires. La cité flottante de Columbia est saturée de symboles bibliques, de sermons et de rituels où la religion justifie une hiérarchie raciale et un culte du chef Comstock (Figure 8).

Radde-Antweiler (2014) parle ici de *gamevironments* complexes, où le joueur navigue dans des univers marqués par un usage dystopique de la foi. Le baptême apparaît comme un rite de passage forcé, renforçant le malaise plus que l'immersion spirituelle. L'expérience religieuse y est moins une spiritualité vécue qu'un décor critique, soulignant la perversion de la foi institutionnelle.

2. *Final Fantasy X (Square Enix, 2001)*

Radde-Antweiler (2014) analyse ce JRPG⁸ comme une critique subtile de la religion institutionnelle : la foi en Yevon guide les comportements (prières, pèlerinages) (Figure 9), mais repose sur un mensonge stratégique destiné à perpétuer un statu quo.

Les personnages principaux sont eux-mêmes liés à cette foi, qu'ils interrogent et réévaluent au fil du récit. Si au départ la religion apparaît comme une force unificatrice, porteuse de sens et de réconfort, le joueur découvre peu à peu qu'elle repose sur un mensonge entretenu par les autorités pour maintenir un ordre social figé. L'immersion dans cette société croyante permet au joueur de vivre une expérience ambivalente : il partage les pratiques (Figure 10) et les discours religieux des personnages, mais il est aussi confronté à leur désillusion progressive face à une institution corrompue.

Cette dynamique entre immersion, désillusion et dénonciation rappelle les tensions soulevées par Vincent Berry (2012), qui insiste sur la distance critique entre joueur et univers fictionnel : nous ne vivons pas la foi, nous l'expérimentons comme scénario. Ce jeu montre comment la religion peut être à la fois moteur narratif puissant et espace de remise en question idéologique.

3. *The Binding of Isaac (Edmund McMillen, 2011)*

Pour de Wildt (2023), ce jeu relève d'une forme de *Théologie punk* : les symboles chrétiens y sont détournés de manière grotesque et provocatrice, créant une atmosphère de catharsis critique face à une foi oppressive. Isaac, enfant persécuté par sa mère au nom de Dieu, traverse un univers cauchemardesque où les références bibliques (sacrifice, péché) deviennent des mécanismes sadomasochistes de gameplay (Figure 11). Šisler (2017) classerait ici la religion comme esthétique

⁸ jeu de rôle japonais

subvertie, où l'univers ludique traduit une angoisse personnelle plus qu'un engagement doctrinal ou communautaire. Il ne s'agit pas de vivre une foi, mais de rejouer ses cauchemars.

4. *Okami (Clover Studio, 2006)*

Campbell et Grieve (2014) saluent ce jeu comme l'un des rares exemples où la spiritualité non occidentale, ici le shintoïsme, est représentée avec respect et profondeur. Le joueur incarne Amaterasu, déesse solaire, dans un monde à l'esthétique d'estampe japonaise, où les rituels de purification et les actions divines s'intègrent au gameplay. Ici, les éléments religieux (Figure 12) ne sont pas décoratifs ni stratégiques : ils sont incarnés, vécus, porteurs de poésie et d'émotion. Cette restitution respectueuse contraste fortement avec les autres exemples, illustrant une traduction vidéoludique du sacré ancrée dans une tradition culturelle cohérente.

5. *Dante's Inferno (Electronic Arts, 2010)*

Inspiré de la *Divine Comédie* de Dante Alighieri (1878), le beat'em up *Dante's Inferno (Electronic Arts, 2010)* plonge le joueur dans les neuf cercles de l'enfer chrétien. Les mécaniques de progression reposent sur des jugements, des démons et des supplices, transformant les différents péchés en épreuves ludiques. Le but affiché est d'arriver à la rédemption, mais la nature même de cette rédemption est façonnée par les logiques du jeu vidéo.

Šisler (2017) parle de « gamification du Jugement dernier », une transformation où la Divine Comédie devient un système de niveaux, les sept péchés capitaux des mécaniques de pouvoir (Figure 13), et l'enfer d'une arène de combat. La doctrine chrétienne, au lieu de conserver sa complexité théologique, est réduite à une structure ludique et horrifique. On y combat des monstres, le joueur progresse par la violence, et même les actes cultuels comme l'exorcisme servent de moyens tactiques — donnant aux ennemis une chance d'expié leurs péchés (Figure 14) — mais sans dimension spirituelle réelle.

Selon l'analyse, ce jeu illustre une réduction procédurale du sacré, où la profondeur religieuse est sacrifiée au profit des mécaniques de jeu. Les croyances deviennent des mécaniques, les comportements des combats, et tout sentiment d'appartenance ou de communauté disparaît. Il s'agit, pour Šisler (2017), d'un exemple clair où la richesse théologique est remplacée par des codes visuels et des défis physiques, servant de décor horrifique plus que de réflexion spirituelle.

6. *Civilization VI (Firaxis Games, 2016)*

Dans ce jeu de stratégie, Šisler (2017) identifie une religion « procédurale », vidée de tout contenu doctrinal réel. Les religions sont des ressources à gérer : le joueur choisit des dogmes comme il choisit des bonus stratégiques (Figure 15), sans réflexion théologique ni immersion spirituelle. L'islam, le christianisme ou le bouddhisme deviennent des modules interchangeables pour obtenir des avantages économiques, militaires ou culturels. La foi y est désacralisée, traduite en points de victoire, illustrant parfaitement la logique d'instrumentalisation ludique évoquée par Al-Rawi dans ses travaux sur la représentation stéréotypée des religions.

Conclusion intermédiaire

Ces six jeux illustrent comment la religion peut être incarnée, folklorisée ou encore transformée en mécanisme de gameplay. Ils mettent également en lumière des constantes transversales : nous y retrouvons systématiquement des croyances, des comportements et des dynamiques d'appartenance, même si celles-ci sont représentées sous des formes très diverses. Tantôt la foi est vécue comme une expérience immersive et respectueuse, comme dans *Okami (Clover Studio, 2006)* ; tantôt elle se présente sous forme de décor critique, à l'image de *Bioshock Infinite (Irrational Games,*

2013), ou encore comme simple ressource stratégique, comme dans *Civilization VI* (Firaxis Games & 2K Games, 2016). Ces constats soulignent l'importance de s'appuyer sur un modèle analytique structuré pour évaluer la profondeur et la qualité des représentations religieuses. C'est pourquoi, dans la section méthodologique suivante, nous introduirons le modèle des « 3B » de Saroglou (croyances, comportements, appartenances), qui permettra d'éclairer de manière systématique les différentes modalités de traduction du religieux dans les jeux vidéo.

2.5. Problématique : Représenter l'islam dans un média interactif globalisé

Les analyses précédentes ont montré que la religion peut être représentée de différentes manières dans les jeux vidéo. Elle peut être valorisée, critiquée, utilisée comme ressource de gameplay, intégrée à un décor esthétique ou simplement évoquée de façon discrète. Mais lorsqu'il s'agit de l'islam, cette diversité de traitement semble beaucoup plus limitée. Plusieurs recherches récentes (Al-Rawi, 2024 ; Janani et al., 2024 ; Maheswara & Fatwa, 2021) soulignent une tendance dominante dans les jeux développés en Occident à représenter l'islam de façon floue ou indirecte. Très souvent, la religion n'est pas nommée explicitement. Elle est seulement suggérée à travers certains éléments visuels comme le voile, les minarets, l'écriture arabe, ou encore des décors de guerre situés dans des pays majoritairement musulmans. Cette façon de faire peut donner l'impression que l'islam est uniquement associé à des contextes de violence ou de menace.

Ce phénomène de mise à distance ou de représentation implicite est d'autant plus important qu'il touche un média très immersif. Comme le rappelle Lars de Wildt (2023), les jeux vidéo ne font pas que montrer une religion : ils permettent au joueur d'entrer dans un univers où il peut parfois la pratiquer, la manipuler ou même l'ignorer. Dans ce cadre, la religion devient plus qu'un simple décor : elle devient un système symbolique et interactif. Elle peut alors être enrichie ou au contraire appauvrie par les choix de gameplay, de narration ou de design. C'est cette dimension unique du jeu vidéo — entre mise en scène et expérience — qui justifie une réflexion approfondie sur la manière dont l'islam est représenté.

Face à cette complexité, une question centrale guide ce mémoire : *comment évaluer la qualité, la profondeur et la cohérence d'une représentation religieuse dans un jeu vidéo narratif AAA ? Cette interrogation se décline en trois sous-questions.*

D'abord, quels éléments fondamentaux du fait religieux sont mobilisés dans le jeu ? Est-ce que les croyances, les pratiques rituelles ou le sentiment d'appartenance à une communauté — c'est-à-dire les trois dimensions identifiées par Saroglou (2011) dans son modèle des 3B — sont présents de manière claire et cohérente ? Ensuite, quelle est la forme ludique de cette représentation ? Ces éléments religieux sont-ils seulement décoratifs et narratifs, ou bien font-ils vraiment partie du gameplay ? Est-ce que le joueur peut interagir avec eux, les incarner, les jouer ? Autrement dit, y a-t-il une véritable « religion jouée », selon le concept proposé par de Wildt et Aupers (2019) ? Enfin, dans quelle mesure cette représentation est-elle respectueuse et contextualisée ? Est-ce que la foi est présentée comme un système vivant, porteur de sens, ou bien est-elle réduite à un folklore, à un cliché visuel, voire à une image négative ?

Pour répondre à ces questions, ce mémoire combine deux approches complémentaires. La première repose sur le modèle des 3B proposé par Saroglou (2011), qui permet d'analyser la religion à travers trois dimensions : les croyances (belief), les comportements rituels (behaviour), et le sentiment d'appartenance communautaire (belonging). Ce modèle a l'avantage de ne pas séparer les aspects spirituels, pratiques et sociaux du religieux. La deuxième approche s'inspire des travaux de Calleja (2011) et Fernández-Vara (2019) sur l'analyse du gameplay narratif. Elle permet de mieux comprendre comment une religion peut être traduite dans le jeu à travers quatre aspects : la narration (l'histoire, les dialogues), les mécaniques de jeu (ce que le joueur peut faire), l'environnement visuel (les décors, les vêtements, les symboles) et le design sonore (musiques, appels à la prière, ambiances sacrées ou profanes).

L'objectif de cette analyse est donc d'évaluer comment l'islam est représenté, intégré et activé dans l'expérience de jeu, en croisant deux lectures : une lecture théologique (le contenu religieux) et une lecture vidéoludique (la forme jouable et interactive).

À partir de là, la problématique générale de ce mémoire peut être formulée ainsi :

Comment l'islam est-il représenté dans les jeux vidéo AAA à narration intégrée, et dans quelle mesure cette représentation s'inscrit-elle dans les dimensions fondamentales du religieux (3B), tout en étant rendue jouable, contextualisée, et évitant les formes de caricature ?

Cette problématique s'inscrit dans la continuité des travaux de Radde-Antweiler (2014), de Wildt (2023) et Saroglou (2011), tout en y ajoutant un angle critique nouveau : celui de l'interaction entre religion représentée et religion jouée, dans un média globalisé, à fort budget, capable de toucher des millions de joueurs, et dont l'impact symbolique dépasse largement le simple divertissement.

3. Méthodologie

3.1 Approche qualitative

Ce mémoire repose sur une méthode qualitative et comparative, adaptée à l'étude de jeux vidéo riches en narration, en visuels, en sons et en interaction. La question des représentations religieuses ne peut pas être abordée uniquement par des outils quantitatifs. Elle engage des dimensions symboliques, culturelles, esthétiques et ludiques, qui demandent une analyse approfondie et située. Comprendre comment la religion est représentée dans les jeux implique de replacer ces éléments dans leur contexte de production, dans les choix narratifs et dans l'univers du gameplay, tout en prenant en compte le ressenti du joueur.

L'approche qualitative permet justement de lire ces représentations en profondeur. Elle s'intéresse autant à ce qui est visible qu'à ce qui est implicite : un décor, un geste rituel, une ambiance sonore ou une phrase de dialogue peuvent tous contenir une portée religieuse, sans que cela soit toujours explicite. De plus, cette méthode prend en compte la manière dont le joueur vit l'expérience de jeu. Dans le cadre de ce travail, le chercheur est lui-même joueur : il observe, il joue, il ressent, et il réfléchit en même temps à ce qu'il vit.

Cette démarche est soutenue par plusieurs chercheurs en game studies. Radde-Antweiler souligne que l'analyse qualitative est particulièrement adaptée pour comprendre comment les jeux mobilisent ou transforment des valeurs religieuses, culturelles ou identitaires. Elle permet de dépasser la simple description des contenus pour s'intéresser à leur mise en scène, à leur effet sur le joueur et à leur intégration dans l'univers ludique. Dans cette logique, l'analyse repose ici sur une double méthode de collecte et d'interprétation des données vidéoludiques : elle croise l'expérience directe du chercheur-joueur avec l'observation de contenus enregistrés.

Le test direct des jeux a été réalisé sur PlayStation 5, dans des conditions optimisées pour favoriser l'immersion. Chaque session a été programmée en journée, sans interruption, avec un carnet de notes à portée de main. L'objectif était de capter les éléments symboliques, narratifs et interactifs liés aux représentations religieuses, en maintenant une posture réflexive tout au long de la session. Ce protocole s'inspire des recommandations méthodologiques formulées par Benford (2013) pour l'analyse de jeux en contexte immersif.

En complément, plusieurs séquences de Let's Play⁹ ont été observées. Les séquences de Let's Play ont été sélectionnées selon les critères de popularité (nombre de vues, commentaires) garantissant une diffusion significative et la richesse du contenu capturé. Cette source secondaire permet d'élargir le regard, en visualisant des choix narratifs alternatifs, des embranchements éthiques, ou des cinématiques difficiles à reproduire lors des parties personnelles. Cela permet également de ne pas passer à côté de moments importants liés au doublage, qui peuvent altérer la perception des scènes. Par exemple, pour *Call of Duty : Modern Warfare (Infinity Ward & Activision, 2019)*, les cinématiques en version française sont entièrement doublées en français, effaçant ainsi certains passages originaux en arabe qui, dans la version originale, étaient sous-titrés en anglais. Cette perte de nuance linguistique modifie l'expérience narrative et peut influencer la réception culturelle du jeu.

Cette double approche, mêlant jeu direct et observation secondaire, permet de croiser les données et d'enrichir l'interprétation. Elle autorise une forme de triangulation : les impressions personnelles issues du jeu sont validées, nuancées ou questionnées par les données externes. Dans une perspective d'analyse incarnée, cette stratégie est particulièrement pertinente, car elle assume que l'expérience du chercheur (plus en détail au point suivant) peut constituer une ressource méthodologique à part entière.

⁹vidéos de gameplay filmées par d'autres joueurs et publiées sur des plateformes comme YouTube

Des captures d'écran et extraits vidéos issus des sessions personnelles ont été produits dans le cadre de cette étude. Ils sont archivés sur une chaîne YouTube privée, non répertoriée, mise à disposition de l'encadrement universitaire. Certaines de ces séquences sont également présentées en annexe, accompagnées d'une ludographie complète.

3.2 Aveu de subjectivité

Ce travail s'appuie sur une posture réflexive pleinement assumée. En tant que joueur expérimenté, musulman pratiquant, concepteur de jeux, et chercheur issu d'un contexte belgo-maghrébin, je me situe à l'intersection de plusieurs identités — culturelles, spirituelles et professionnelles. Cette position d'insider, loin d'être un obstacle à l'analyse, constitue une ressource méthodologique précieuse. Elle permet d'adopter un regard sensible, attentif à des éléments parfois invisibles pour un observateur extérieur : des détails sonores, visuels ou symboliques, des références religieuses implicites, ou encore des tonalités spirituelles qui résonnent avec une foi vécue au quotidien.

Cette posture rejoint les réflexions en anthropologie qualitative sur le rôle de la subjectivité dans le travail de recherche. Selon Jean-Pierre Olivier de Sardan (1995), le chercheur ne peut jamais être totalement neutre, mais il peut faire preuve de rigueur dans sa subjectivité, à condition de la rendre explicite et de l'encadrer méthodologiquement. Dans la rigueur du qualitatif, il insiste sur le fait que la subjectivité, loin d'être un défaut, peut devenir un outil analytique, à condition qu'elle soit « contrôlée, clarifiée, et toujours reliée aux outils de l'enquête » (Olivier de Sardan, 2009, p32).

Cette perspective rejoint également la notion d'objectivité située, développée par la philosophe des sciences Sandra Harding (Harding, 2016), qui propose de reconnaître l'implication du chercheur tout en garantissant une transparence dans sa démarche. Pour elle, la subjectivité, si elle est bien encadrée, ne réduit pas la valeur scientifique du travail, mais permet au contraire d'enrichir l'analyse, notamment lorsqu'on aborde des objets liés à l'intime, au religieux ou au symbolique.

Dans ce mémoire, la grille des 3B, associée à l'analyse du gameplay, constitue le cadre qui me permet d'organiser cette subjectivité de manière rigoureuse. Mon expérience personnelle me donne accès à une lecture plus incarnée, mais cette lecture est toujours consciente de ses limites, ouverte à d'autres interprétations, et fondée sur des critères d'analyse clairs.

L'objectivité située n'est donc pas une faiblesse, mais une force, surtout quand il s'agit de phénomènes qui touchent aux dimensions émotionnelles, spirituelles ou culturelles. Elle permet une compréhension plus fine, « de l'intérieur », tout en maintenant la distance critique nécessaire à toute démarche scientifique sérieuse.

3.3 Justification du modèle d'analyse : les 3B

Pour analyser la présence et la représentation de la religion dans les jeux vidéo, ce mémoire s'appuie sur le modèle dit des « 3B », proposé par le psychologue Vassilis Saroglou (2011). Ce modèle repose sur l'idée que l'expérience religieuse peut être appréhendée selon trois dimensions principales : les croyances (Belief), les pratiques (Behaviour) et l'appartenance (Belonging).

La première dimension, **Belief**, correspond aux contenus religieux comme les dogmes, les récits sacrés, les représentations du divin ou encore les éléments théologiques présents dans une tradition donnée. Elle renvoie donc à ce que les personnes croient, ou à ce qui est exprimé comme croyance dans un jeu.

La deuxième dimension, **Behavior**, concerne les pratiques religieuses visibles ou implicites : les rituels comme la prière ou le jeûne, mais aussi les règles de conduite, les obligations morales ou les gestes symboliques répétés dans une communauté.

Enfin, la troisième dimension, **Belonging**, renvoie au sentiment d'appartenir à une communauté croyante. Cela inclut les liens sociaux, la solidarité entre membres, la mémoire partagée ou les espaces de vie commune liés à la foi.

Ce modèle est particulièrement utile dans une analyse de jeux vidéo, car il permet de croiser plusieurs niveaux : le contenu du jeu (ce qui est montré ou raconté), l'expérience du joueur (ce qu'il peut faire ou ressentir), et le cadre social ou culturel dans lequel s'inscrit la religion. Il a été développé et utilisé dans plusieurs études de psychologie sociale pour comprendre la diversité religieuse à travers les cultures et les groupes sociaux.

Dans le contexte de ce mémoire, ce modèle présente plusieurs avantages. D'abord, il peut s'appliquer à différentes religions sans se limiter à une tradition particulière. Il convient donc pour analyser l'islam sans imposer un cadre théologique chrétien. Ensuite, il permet une lecture fine, car chaque dimension peut être repérée dans différents aspects du jeu : les dialogues, les décors, les actions possibles, ou les relations entre personnages. Il est aussi utile pour évaluer la qualité de l'immersion religieuse que peut vivre un joueur : est-il simple spectateur ou peut-il interagir avec des éléments religieux ? Enfin, ce modèle ne réduit pas la religion à une question de visibilité extérieure (comme voir un minaret ou une prière), mais propose d'en explorer les fondements sociaux et symboliques.

D'autres approches auraient pu être utilisées, mais se sont révélées moins pertinentes dans le cadre de cette recherche. Notamment, la grille proposée par Radde-Antweiler (2014) distingue les dimensions esthétiques, narratives et performatives du religieux, ce qui est utile pour décrire, mais plus difficile à évaluer. De même, la notion de « religion procédurale » proposée par Šisler (2017) se prête bien à des jeux stratégiques ou de simulation, mais moins aux jeux narratifs. Enfin, les travaux de Campbell et Grieve (2014) sur la religion dans le numérique sont intéressants sur le plan théorique, mais ne fournissent pas d'outil structuré d'analyse.

Cela dit, le modèle des 3B a aussi ses limites. Il suppose une vision relativement classique et institutionnelle de la religion, ce qui le rend moins adapté à des formes plus alternatives ou critiques de spiritualité, comme nous en trouvons dans certains jeux indépendants. Il ne prend pas non plus en compte la manière dont les joueurs perçoivent ces représentations ou les émotions qu'ils peuvent ressentir. Enfin, il ne permet pas de saisir les enjeux politiques liés à l'usage de la religion dans certains jeux, notamment quand elle est utilisée pour désigner un ennemi ou justifier une violence.

Pour pallier ces limites, le modèle des 3B sera ici combiné à une approche issue des game studies, plus centrée sur les mécaniques de jeu et l'expérience narrative du joueur (voir section 3.4). Cette approche croisée permettra d'évaluer à la fois la structure symbolique du contenu religieux et la manière dont il est vécu dans le gameplay.

3.4 Justification du modèle d'analyse du gameplay narratif

Comme expliqué précédemment, le modèle des 3B permet de structurer l'analyse des représentations religieuses selon trois dimensions fondamentales : les croyances, les pratiques et l'appartenance. Toutefois, ces dimensions n'apparaissent pas dans un jeu vidéo de manière purement visuelle ou narrative. Elles sont souvent expérimentées, incarnées ou suggérées à travers les actions possibles du joueur, les règles du jeu, les environnements explorés ou les choix offerts dans le scénario. Pour cette raison, une analyse centrée uniquement sur les contenus symboliques ne suffit pas. Il est essentiel de prendre en compte la forme spécifique de l'expérience vidéoludique, c'est-à-dire la manière dont le joueur interagit avec l'univers du jeu.

Dans cette optique, deux approches complémentaires issues des game studies ont été mobilisées. Elles permettent de mieux comprendre comment les représentations religieuses sont intégrées au gameplay narratif, et de croiser le contenu (ce que le jeu montre) avec la forme (comment le joueur le vit-il ?).

La première approche est celle développée par Gordon Calleja dans son ouvrage *In-Game : From Immersion to Incorporation* (2011). Calleja y propose un modèle d'analyse de l'expérience du joueur articulé autour de six dimensions : kinesthésique (liée aux mouvements et actions physiques), narrative (liée à l'histoire et aux dialogues), affective (liée aux émotions ressenties), spatiale (liée à la navigation dans les environnements), ludique (liée aux règles et défis du jeu), et sociale (liée aux interactions avec d'autres joueurs ou des personnages non joueurs). Ce cadre est particulièrement utile ici, car il permet d'identifier de manière fine où et comment la religion intervient dans l'expérience de jeu : est-ce dans les quêtes principales ? Dans une ambiance sonore ? Dans des actions permises ou interdites ? Ou, au contraire, est-ce par son absence même que le religieux devient signifiant ?

La deuxième approche est celle de Clara Fernández-Vara, présentée dans *Introduction to Game Analysis* (2019). Elle propose une méthode structurée autour de trois axes : le récit (ce qui est raconté et comment c'est raconté), l'environnement diégétique (sons, images, lieux), et les mécaniques de jeu (ce que le joueur peut faire concrètement). Cette grille permet d'étudier un jeu non seulement comme une histoire racontée, mais comme un système d'actions et de choix où le sens émerge de l'interaction. Appliquée à notre objet d'étude, cette méthode permet de voir, entre autres, si une prière est simplement montrée dans une cinématique, ou si le joueur peut y participer activement, ce qui modifie profondément sa portée symbolique.

Ces deux modèles ont été choisis pour leur complémentarité. Celui de Calleja met en lumière l'expérience vécue, en s'intéressant à l'engagement du joueur sur plusieurs plans simultanés. Celui de Fernández-Vara offre un cadre analytique clair pour articuler les différents niveaux du jeu : narration, univers et gameplay. Ensemble, ils permettent de croiser les dimensions religieuses du modèle des 3B avec les dynamiques propres au jeu vidéo : choix, immersion, exploration, implication éthique. Cette articulation est d'autant plus pertinente que la posture adoptée ici est celle d'un joueur-chercheur engagé, pour qui la manière dont la religion est jouée — et non simplement montrée — est au cœur de la réflexion.

Il est toutefois important de reconnaître les limites de ces modèles. Ni Calleja ni Fernández-Vara ne s'intéressent spécifiquement au religieux ou aux spiritualités. Leurs cadres sont généraux, pensés pour analyser des jeux de tous types, sans attention particulière aux contenus sacrés, aux traditions théologiques ou aux sensibilités culturelles. Il est donc nécessaire de les croiser avec des outils plus spécialisés, comme le modèle des 3B, pour saisir les spécificités liées à la représentation du sacré.

De plus, ces approches restent centrées sur les structures internes des jeux. Elles n'intègrent pas directement la manière dont les représentations religieuses ne sont perçues par des publics différents ni les enjeux idéologiques ou culturels qu'elles peuvent véhiculer. C'est pourquoi l'analyse produite dans ce mémoire adopte un regard critique, attentif aux biais culturels, aux dynamiques de pouvoir, et aux stéréotypes potentiels, en lien avec les travaux menés en études postcoloniales ou en anthropologie des médias.

En résumé, l'analyse du gameplay narratif est ici pensée comme un complément indispensable au modèle des 3B. Elle permet de relier les représentations religieuses aux formes concrètes de l'expérience de jeu, en tenant compte à la fois de ce que le jeu propose et de la manière dont le joueur peut y réagir. C'est cette double lecture — symbolique et ludique — qui fonde la méthode adoptée dans ce mémoire.

3.5 Construction de la grille d'analyse

Dans le but de produire une évaluation systématique des représentations religieuses dans les jeux vidéo AAA à forte composante narrative, une grille d'analyse a été conçue en croisant deux cadres théoriques complémentaires :

- **Le modèle des 3B** de Saroglou (2011), qui permet de structurer la représentation religieuse selon trois dimensions essentielles :
 - **Belief**: système de croyances, cosmologie, dogmes, valeurs spirituelles ;
 - **Behaviour**: pratiques religieuses visibles, rituels, comportements éthiques codifiés ;
 - **Belonging**: appartenance communautaire, identité religieuse partagée, mémoire collective.
- **Un modèle analytique du gameplay narratif**, inspiré des travaux de Calleja (2011) et de Fernández-Vara (2019), qui distingue quatre modalités d'expression vidéoludique :
 - **Narration** : dialogues, scripts, arcs narratifs liés à la religion ou à ses implications ;
 - **Interaction/Jouabilité** : possibilités d'action du joueur impliquant des comportements religieux ou des choix éthiques ;
 - **Design visuel et sonore** : architecture sacrée, vêtements, symboles religieux, sons, chants, calligraphie, adhan¹⁰, etc. ;
 - **Système de quêtes/objectifs** : structuration ludique du jeu autour de missions impliquant une morale ou un cadre religieux.

Ce croisement donne lieu à une matrice analytique **3B x 4 composantes**, soit 12 critères d'évaluation.

L'analyse proposée repose donc sur une grille structurée qui croise les dimensions fondamentales de l'expérience religieuse (croyance, pratique, appartenance) avec les principales modalités d'expression vidéoludique (narration, interaction, design visuel et sonore, système de quêtes). Cette grille permet de situer chaque élément religieux observé dans une logique à la fois symbolique et ludique.

3B\Gameplay	Narration	Interaction/Jouabilité	Design Visuel & Sonore	Système de quêtes
Belief (Croyances)				
Behaviour (Pratiques)				
Belonging (Communauté)				

Chaque cellule de ce tableau correspond à un critère d'évaluation et ces critères seront analysés un par un à partir des données recueillies durant les sessions de jeu personnelles et/ou l'observation de Let's Play. L'analyse s'appuiera donc sur les environnements visuels et sonores, les dialogues in-game, les scripts de quêtes, ainsi que sur la manière dont le joueur peut ou non interagir avec des éléments à caractère religieux.

Pour analyser la présence de la religion dans un jeu vidéo, il ne suffit pas de repérer si des symboles religieux sont visibles ou non. Nous avons besoin d'un barème de notation sur 5. Ce barème vise à évaluer plus précisément le degré d'intégration religieuse dans l'univers du jeu, en tenant compte à la fois de sa densité (à quel point elle est présente) et de sa centralité (à quel point elle est importante pour le déroulement du jeu). Il s'applique à chaque critère d'analyse croisant les dimensions du religieux (**croyances, pratiques, appartenance**) avec les formes de représentation vidéoludiques (**narration, interaction, visuel, quêtes**).

¹⁰ L'appel à la prière

Un **score de 0** correspond à une **absence totale** de référence religieuse dans la dimension observée. Aucun élément, qu'il soit visuel, narratif ou comportemental, ne peut être identifié comme relevant de la religion. Même un joueur attentif n'y verrait rien de significatif. Le jeu est alors totalement neutre ou silencieux sur le plan religieux.

Un **score de 1** est attribué lorsqu'il existe une **présence marginale ou stéréotypée** du religieux. Cela signifie qu'un ou deux éléments sont présents (un mot, une image, un son), mais qu'ils sont soit hors contexte, soit clichés, soit insérés sans logique narrative ou ludique. La religion est là comme un accessoire, sans profondeur, et souvent de manière caricaturale ou folklorisante.

Le **score de 2** désigne une **présence visible, mais décorative**. Le joueur peut remarquer des références religieuses, et celles-ci sont parfois un peu plus développées, mais elles restent anecdotiques. Elles sont là pour créer une ambiance ou enrichir l'univers, sans réelle fonction dans le déroulement du jeu. Elles n'ont pas d'impact sur le récit, les actions du joueur, ou les mécanismes du gameplay.

Avec un **score de 3**, la religion commence à jouer un **rôle ponctuel, mais contextualisé**. Les éléments religieux sont intégrés dans certaines scènes ou quêtes, ils apparaissent de manière crédible et cohérente avec l'univers du jeu, et ils peuvent être compris par un joueur attentif. Toutefois, ils restent secondaires. Leur présence ajoute de la profondeur, mais elle ne modifie pas fondamentalement l'expérience de jeu.

Le **score de 4** indique une **présence fonctionnelle** de la religion. Cela signifie que les éléments religieux ont une influence réelle sur l'univers du jeu : ils modifient l'ambiance, interviennent dans les dialogues, orientent certaines décisions ou structurent des relations entre personnages. Le joueur est confronté à des contenus religieux qui pèsent dans la construction narrative, dans les règles du monde ou dans la logique des quêtes. Il ne peut pas les ignorer, et il doit en tenir compte dans son parcours.

Enfin, un **score de 5** correspond à une **présence centrale** : la religion est au cœur de l'expérience de jeu. Elle n'est pas seulement présente, elle est déterminante. Elle guide les choix du joueur, structure le récit principal, influence les mécaniques de jeu, et donne du sens à l'univers exploré. Le joueur est amené à comprendre, ressentir ou incarner une posture religieuse. Ce niveau d'intégration est rare, mais lorsqu'il est atteint, il permet de vivre une véritable immersion dans un univers spirituellement cohérent.

Ainsi, cette échelle de notation permet d'aller au-delà du simple repérage visuel. Elle vise à mesurer à quel point la religion est pensée, construite et vécue dans le jeu, que ce soit dans les décors, dans les récits, dans les actions ou dans les émotions du joueur. Elle permet une évaluation fine, comparative et nuancée des différentes formes de présence religieuse dans les jeux vidéo.

L'objectif de cette grille est de combiner la rigueur d'une méthode d'observation systématique avec la souplesse interprétative propre aux sciences humaines. Chaque case sera renseignée par une note sur 5, attribuée selon un barème qualitatif déjà détaillé précédemment, mais toujours accompagnée d'un commentaire analytique visant à contextualiser la note donnée. Ce commentaire permettra de justifier la présence ou l'absence de l'élément religieux dans le gameplay, d'évaluer sa portée et sa fonction, et de discuter son intégration plus ou moins réussie dans l'univers du jeu.

Cette méthode s'inspire de plusieurs approches complémentaires. Elle reprend les lectures sémiotiques proposées par Malloy et Aarseth (1998), qui considère les jeux comme des textes interactifs ; elle mobilise les perspectives herméneutiques de Clara Fernández-Vara (2019), qui insiste sur l'importance de la narration et de la structure dans l'analyse des jeux ; et elle s'ancre dans la démarche expérientielle défendue par Gordon Calleja (2011), qui met l'accent sur l'immersion du joueur et la pluralité de son engagement sensoriel, affectif, spatial et éthique.

Contrairement à une simple typologie descriptive, cette grille permet d'aller au-delà du classement arbitraire des jeux selon leur genre ou leur ambiance. Elle rend possible une comparaison structurée entre des jeux très différents (historiques, contemporains, réalistes ou fictionnels) tout en maintenant une exigence méthodologique forte. Elle permet aussi d'éviter les analyses impressionnistes en s'appuyant sur des critères concrets, observables et justifiables.

En adoptant cette approche, ce mémoire cherche également à combler certaines limites des modèles existants. Là où Radde-Antweiler (2014) décrit avec justesse les environnements religieux dans les jeux, mais sans proposer d'outil d'évaluation chiffré, la grille présentée ici permet de quantifier la densité et la fonction des éléments religieux tout en les analysant qualitativement.

De même, les travaux de Šisler (2017) sur la religion procédurale offrent une typologie utile, mais sans instrument d'analyse permettant la comparaison. Quant aux grands classiques comme Geertz (1973) ou Durkheim (1912), leur conceptualisation du religieux reste trop générale pour être transposable directement aux mécaniques spécifiques des jeux vidéo.

En combinant ainsi un cadre anthropologique (avec les 3B), une psychologie du religieux (Saroglou) et une grammaire propre aux jeux vidéo (Calleja, Fernández-Vara), cette grille vise à évaluer **non seulement la présence du religieux**, mais aussi **la qualité de son intégration dans l'expérience ludique du joueur**, tant sur le plan narratif que mécanique ou symbolique.

3.6 Limites méthodologiques

Comme toute recherche qualitative interprétative, ce travail comporte certaines limites qu'il est essentiel d'explicitier pour mieux comprendre sa portée et mes choix méthodologiques. D'abord, la taille du corpus est volontairement restreinte. L'analyse porte sur un échantillon ciblé de trois jeux AAA à forte dimension narrative. Ce choix limite la possibilité de généraliser les résultats à l'ensemble de l'industrie vidéoludique ou à d'autres genres vidéoludiques comme les jeux indépendants, les jeux en ligne ou les jeux de stratégie. Cependant, cette sélection s'explique par la pertinence particulière de ces titres : ils ont un impact culturel important, proposent des traitements contrastés de l'islam, et s'inscrivent dans des univers propices à une comparaison approfondie. Ce resserrement méthodologique permet une lecture fine et contextualisée, même s'il réduit la diversité des exemples.

Ensuite, en tant que chercheur, j'assume une posture subjective (comme développé au point 3.2). Le fait d'être à la fois joueur, musulman pratiquant et concepteur de jeux constitue une position située, qui influence forcément le regard porté sur les œuvres. Cette subjectivité n'est pas niée, mais encadrée : elle est accompagnée d'une mise à distance réflexive, d'un recours à une grille d'analyse structurée (le modèle des 3B), et d'un dialogue constant avec la littérature scientifique existante, ce qui permet de limiter les biais d'interprétation personnelle.

Une autre limite concerne le caractère implicite ou contextuel de certaines représentations religieuses. Dans les jeux vidéo, la religion est souvent suggérée sans être nommée. Des gestes, des attitudes, des symboles, des musiques ou des choix moraux peuvent porter une dimension religieuse, sans que celle-ci soit clairement identifiée comme telle par tous les joueurs. Leur interprétation repose donc sur une sensibilité culturelle préalable, qui peut varier selon le vécu, les connaissances ou les références personnelles de chacun. Ce flou sémantique, bien que partiellement cadré par le modèle analytique utilisé, empêche une codification entièrement objective et universelle.

Enfin, l'analyse repose uniquement sur les jeux tels qu'ils sont jouables, sans accès aux coulisses de la production (les studios) et de la réception (je n'ai pas interrogé d'autres joueurs). Les intentions des concepteurs, les documents de travail ou les scripts internes ne sont pas disponibles. Cela empêche de confirmer ou d'infirmer certaines hypothèses d'interprétation concernant les choix de représentation. L'étude se base donc sur les effets perçus par le joueur, et non sur les intentions des développeurs, ce qui peut entraîner un écart entre le message voulu et le message reçu.

Malgré ces limites, l'approche retenue garantit une certaine validité méthodologique. D'une part, elle s'appuie sur un cadre théorique clair, avec des notions précises comme celles de croyances, comportements et appartenances (modèle des 3B), qui permettent de structurer l'analyse de manière reproductible. D'autre part, la triangulation des données (expérience de jeu personnelle, observation secondaire via Let's Play, et croisement avec la littérature scientifique) permet de mettre à distance les biais individuels, d'enrichir la compréhension, et de confronter différentes lectures possibles d'une même séquence. Enfin, l'usage d'une grille d'observation, construite à partir d'outils existants dans les game studies, assure une cohérence d'ensemble et limite les interprétations trop subjectives. Ce travail ne vise donc pas à produire des vérités absolues, mais à proposer une lecture située, méthodiquement encadrée, et ancrée dans des références scientifiques solides.

4. Étude de cas

Cette section présente l'application de la grille d'analyse croisant le modèle 3B (Saroglou, 2011) avec quatre dimensions clés du gameplay narratif (Fernández-Vara, 2019 ; Calleja, 2011) :

narration, interaction, design visuel et design sonore. Chaque jeu est évalué sur 12 critères, notés de 0 à 5 selon leur degré d'intégration comme cité précédemment, puis interprété selon une typologie critique.

4.1 Uncharted 3: Drake's Deception (Naughty Dog, 2011)

Genre : Aventure archéologique | Cadre : Péninsule Arabique, Ruines fictives

Belief – Croyances

Dans *Uncharted 3 (Naughty Dog, 2011)*, les croyances religieuses liées à l'islam ne sont jamais abordées frontalement. Aucune doctrine, dogme ou référence explicite au contenu spirituel de l'islam n'est développé dans la narration principale. Pourtant, à y regarder de plus près, plusieurs indices épars, plus ou moins explicites, évoquent un arrière-plan islamique — mais sous une forme floue, décorative ou détournée.

D'un côté, le jeu met, un moment donné, en scène Salim, un PNJ, qui raconte une légende autour du roi Salomon (Soulaymane, un des prophètes en islam). Il est décrit comme celui qui aurait enfermé les djinns dans la cité perdue d'Ubar ([Vidéo 1](#)). Cette évocation introduit indirectement un fond religieux puisque le pouvoir de Salomon sur les djinns est mentionné dans le Coran. Cette légende est cependant réinterprétée dans une logique de fiction occidentale fantastique, plus proche du récit d'aventures que du respect théologique.

Ce flou se prolonge dans une phrase dite par Nathan Drake : « les djinns faits d'un feu sans fumée » ([Vidéo 2](#)), une expression directement tirée du Coran (Sourate 55:15¹¹). Il s'agit ici d'une citation implicite du texte sacré, bien qu'elle soit utilisée dans un cadre ludique et spectaculaire : ces djinns apparaissent à l'écran comme des ennemis surnaturels « ressuscités » par une fumée magique (Figure 16, [Vidéo 3](#)).

Ils servent de ressort narratif, non de vecteur de croyance. Cette forme de religion réécrite est proche de ce que de Wildt ou Šisler appellent une « mythologisation » vidéoludique, où les éléments religieux sont absorbés par le récit sans rester fidèles à leur signification d'origine.

À l'arrière-plan, le jeu parsème son univers de symboles culturels à connotation religieuse : des croissants de lune (Figure 17) (associés culturellement à l'islam, bien que non-religieux à l'origine) et la main de Fatma (symbole protecteur répandu dans les cultures musulmanes, mais non canonique) (Figure 18). Ces éléments apparaissent surtout comme accessoires visuels, intégrés dans le décor, sans portée spirituelle ou explicative. Ce sont des marqueurs d'ambiance plus que des outils de transmission de croyances.

On trouve également une mosquée visible au loin dans le décor du Yémen (Figure 19). Celle-ci n'est ni explorée ni mentionnée dans le scénario, mais elle renforce l'impression d'un environnement inspiré de contextes islamiques. Enfin, au musée en Syrie, des inscriptions en arabe sont visibles, et

¹¹ « et Il (Dieu) a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée »

certaines évoquent l'histoire des croisades (Figure 20)— une période où les religions monothéistes s'affrontaient — mais là encore, sans développement religieux particulier.

Tous ces éléments sont bien là, mais dispersés, esthétisés, et utilisés sans cohérence religieuse. La religion n'est jamais expliquée, vécue ou discutée. Elle est évoquée, mais jamais incarnée.

Score attribué — Belief: 2/5

Ce score correspond à une présence visible, mais décorative des croyances. Il existe un ensemble d'éléments évoquant l'islam : récits de djinns, références à Salomon, symboles culturels, expressions coraniques implicites. Mais ces éléments restent périphériques, ne sont pas approfondis, n'interviennent pas dans les mécaniques du jeu, et n'ont pas d'effet réel sur l'expérience du joueur. Ils contribuent à une ambiance générale, parfois imprégnée d'un imaginaire islamique, mais sans lui donner de rôle structurant.

Autrement dit, la croyance est présente en filigrane, mais elle n'est ni contextualisée, ni incarnée, et elle n'influence ni le récit ni les choix du joueur. On reste dans un traitement culturellement coloré, mais spirituellement neutre.

Behaviour – Pratiques religieuses

Dans *Uncharted 3 (Naughty Dog, 2011)*, les pratiques religieuses liées à l'islam sont quasiment absentes. Le joueur ne participe à aucun rituel, ne peut pas déclencher de gestes religieux, ni n'est invité à adopter une conduite éthique ancrée dans une spiritualité. Il n'existe aucune interaction ludique ou scénaristique qui permette de pratiquer la foi ou même de l'observer de manière explicite.

Quelques éléments visuels pourraient évoquer des pratiques, mais ils restent ambigus. Je pense, par exemple, à certains tapis orientaux visibles au sol, qui peuvent rappeler des tapis de prière (Figure 21). Toutefois, ils ne sont jamais associés à un moment de culte ni à une posture spécifique comme la prosternation. Ce sont des objets de décor, facilement interchangeables avec n'importe quel autre motif textile.

Les PNJ¹² visibles dans les rues des villes arabes ne manifestent aucun comportement rituel : pas de prière ou d'invocation religieuse. Même dans des lieux où l'appel à la prière pourrait faire partie de l'ambiance (comme les mosquées du Yémen [Figure 19]), je n'entends aucun adhan¹³. L'environnement sonore reste profane et généraliste, renforçant une esthétique « locale » sans ancrage spirituel.

Là encore, le joueur pourrait voir un flou entre la culture et la religion : des tenues comme la djellaba, ou les gestes discrets de certains PNJ suggèrent des codes vestimentaires conformes à une éthique musulmane, mais rien n'est nommé, contextualisé, ni explicitement montré comme pratique religieuse (Figure 22). Ce sont toutefois des évocations périphériques. L'absence de toute performativité religieuse ludique (au sens de Lars de Wildt & Aupers, 2019) marque une nette frontière entre culture visuelle et pratique croyante. Comme le souligne Di Filippo (2021), il s'agit d'une *mise en scène désactivée*, où le joueur ne peut que regarder sans jamais participer.

Cette confusion soulève une difficulté liée au modèle des 3B : comment distinguer la religion pratiquée de la simple norme culturelle ? Cette frontière est parfois poreuse, notamment dans les sociétés où la foi structure en profondeur les gestes du quotidien. Le modèle reste pertinent ici, mais montre aussi ses limites analytiques dans des contextes hybrides, où l'intention du jeu est d'évoquer sans nommer.

¹² Personnage non jouable

¹³ L'appel à la prière

Score attribué — Behaviour: 1/5

Un seul point est attribué pour la présence très marginale de gestes ou objets pouvant suggérer une pratique religieuse, mais sans fonction ni reconnaissance dans l'univers du jeu. Rien n'est activable, vécu ou significatif en lien avec une pratique musulmane. Le joueur reste extérieur à toute expérience religieuse.

Belonging – Appartenance communautaire

L'expérience du joueur dans *Uncharted 3 (Naughty Dog, 2011)* ne lui permet pas d'intégrer une communauté religieuse ni d'interagir avec des groupes explicitement croyants. Pourtant, certains éléments visuels et scénaristiques évoquent des indices d'appartenance implicites, mais jamais construits de manière narrative ou relationnelle. D'un point de vue visuel, plusieurs hommes au marché portent des turbans, des djellabas, et certaines femmes sont vêtues du hijab¹⁴ ou du niqab¹⁵ (Figure 23).

Ces tenues peuvent indiquer une pratique sociale du religieux, mais le joueur n'interagit jamais avec ces personnages : ils sont muets, passifs, simples éléments de décor. Ils n'ont pas de dialogues développés, pas de quête, pas d'agentivité. Leur présence signale une culture, sans en faire vivre l'expérience.

Seule exception : une scène où l'on entend Elena dire « Salam » à un marchand, qui lui répond « Wa'alaykoum assalam » ([Vidéo 4](#)). Cette interaction brève témoigne d'un code de salutation typiquement musulman, suggérant une reconnaissance mutuelle d'appartenance. Mais cette séquence reste anecdotique, et n'est jamais approfondie.

D'un autre côté, les figures ennemies prennent la forme de pirates orientalisés, vêtus de turbans et de tenues cachant leur visage (Figure 24) — une représentation fortement stéréotypée qui rappelle les codes visuels associés à la figure du terroriste dans le jeu occidental (Šisler, 2008 ; Al-Rawi, 2024).

Ces personnages, bien que non identifiés comme musulmans, mobilisent des codes qui renvoient implicitement à « l'islam menaçant ». L'appartenance religieuse est donc suggérée de manière esthétique et culturelle, mais sans que le joueur ne puisse interagir avec une communauté religieuse ou comprendre les logiques sociales internes à cette appartenance. Il n'y a ni solidarité, ni dialogue, ni immersion communautaire. On reste dans le registre de la figuration.

La communauté musulmane est donc présente en creux : elle existe comme toile de fond, mais sans voix, sans interaction, sans histoire propre. Le joueur ne peut ni la rejoindre, ni l'influencer, ni l'observer autrement que comme décor social figé. Ce traitement rejoint ce que Derfoufi (2019) dénonce comme une « musulmanisation silencieuse », où la foi n'est pas niée, mais désactivée, privée de vie narrative.

Cela souligne une limite du modèle 3B : la dimension « belonging » suppose des liens communautaires vécus ou narrés. Or, dans des jeux qui évitent toute représentation directe de l'islam (par prudence éditoriale ?), cette dimension devient invisible par défaut. Faut-il alors considérer l'environnement comme croyant dès lors que des codes culturels y sont présents ? Ou faut-il une véritable interaction pour qu'il y ait appartenance ? Ce flou est théoriquement problématique.

Score attribué — Belonging: 2/5

¹⁴ Vêtements amples porté par les femmes, notamment avec un voile, mais sans couvrir le visage.

¹⁵ Voile intégral couvrant le visage à l'exception des yeux.

Le score monte à 2, car des indices d'appartenance sont visibles (vêtements, formules, codes sociaux), et parce que le jeu ne les caricature pas. Mais ces signes restent purement cosmétiques, sans rôle narratif ou interactif. Ils suggèrent une communauté, sans jamais la faire exister dans le récit.

Analyse globale sur Uncharted 3

Moyenne générale →2/5

L'analyse par le prisme des 3B permet de distinguer finement les types de présence religieuse dans le jeu. Elle révèle, dans ce cas, une approche purement décorative de l'islam, sans développement théologique, sans rituel et sans véritable lien communautaire.

Cependant, la limite majeure tient au fait que certains éléments sont ambigus : par exemple, un turban ou un tapis peuvent être religieux ou simplement culturels. Le modèle ne permet pas toujours de trancher entre une référence à l'islam comme foi vivante et une simple esthétique islamisante. Cela soulève un défi méthodologique : à quel moment pouvons-nous parler de « religion représentée », et non simplement de culture évoquée ?

Ce point est d'autant plus important dans les jeux AAA comme *Uncharted 3 (Naughty Dog, 2011)*, où les développeurs nomment rarement la religion musulmane par prudence, préférant glisser des signes indirects. Le modèle des 3B, qui repose sur une tripartition pensée à partir d'une religion vécue (Saroglou, 2011), semble parfois trop rigide pour saisir ces représentations flottantes, hybrides, ou volontairement implicites.

De plus, le modèle ne rend pas compte de l'intention : ici, le traitement de l'islam n'est ni agressif, ni valorisant, ni structurant, il est neutre, passif, typique d'un traitement hollywoodien de l'orientalisme postmoderne (Said, 1980 ; Derfoufi, 2019). Le 3B ne permet pas d'interroger cette neutralité apparente ni les effets de sous-représentation qu'elle produit.

Enfin, cette analyse invite à penser un quatrième B manquant : celui du « Background » — autrement dit, l'ensemble des présupposés idéologiques qui orientent la représentation, même quand la religion n'est pas identifiée. Car comme le dit Al-Rawi (2024), « l'absence visible du religieux peut parfois renforcer un imaginaire implicite de l'altérité menaçante ».

4.2. Assassin's Creed Mirage (Ubisoft, 2023)

Genre : Aventure historique | Cadre : Bagdad, IXe siècle

Belief– Croyances

Assassin's Creed Mirage (Ubisoft, 2023) place la foi islamique au cœur de son univers. Dès le début, je plonge dans une ville où tout rappelle l'islam : les personnages disent des phrases comme « Bismillah » (au nom de Dieu) ou « Wafaka Allah » (que Dieu te soutienne) ou « Baraka'Allah Oufik » (qu'Allah te bénisse) ([Vidéo 5](#)), et des lieux emblématiques comme la Maison de la Sagesse symbolisent l'alliance entre savoir et foi. Les concepts religieux comme le destin (qadar), l'unicité de Dieu (tawhīd) ou la justice divine sont évoqués dans les dialogues et les récits (Radde-Antweiler, 2020). À titre d'illustration, nous voyons un PNJ qui est soulagé de retrouver le personnage principal et dont il fait mention de ses prières ainsi que l'exaucement de cette prière ([Vidéo 6](#)). Contrairement à *Uncharted 3*, où la religion n'est qu'un décor, ici elle structure l'univers.

Visuellement, c'est impressionnant : je peux voir des mihrabs (niches de prière), des minbars (chaires de prédication), des calligraphies coraniques, des mosquées, et des réservoirs pour les ablutions (Figure 35). L'ambiance sonore, avec l'adhan ([Vidéo 7](#), [Vidéo 8](#)) cinq fois par jour et des invocations religieuses, ajoute encore plus de profondeur. Cependant, les visions de Basim avec les djinns relèvent plutôt d'une réécriture fictionnelle et onirique : bien qu'inspirées des traditions islamiques où les djinns sont des êtres invisibles et moralement ambigus, le jeu choisit de les représenter comme des figures cauchemardesques proches des morts-vivants (Figure 34, Figure 36, [Vidéo 9](#)), s'éloignant ainsi des textes religieux pour créer une atmosphère dramatique et psychologique (Šisler, 2008). Nous retrouvons également une base de données dans le jeu rappelant les différentes pratiques de la religion islamique (Figure 25, Figure 26, Figure 27). Ubisoft a travaillé avec des historiens et des experts (Anderson, 2024), ce qui donne un résultat globalement riche et crédible, même si certaines libertés artistiques ont été prises pour renforcer la narration.

→ **Score attribué — Belief: 5/5**

Je donne ici le maximum, car la foi est partout : dans l'histoire, l'environnement, les dialogues. Le joueur ne peut pas l'ignorer, même s'il n'est pas forcé d'y participer. La religion fait partie de l'expérience de jeu et donne vie au monde.

Behaviour – Pratiques religieuses

Du côté des pratiques, le jeu adopte une approche indirecte. Le joueur ne prie pas, ne jeûne pas, ne fait pas de rituels lui-même. Mais il voit tout cela autour de lui : les personnages secondaires font leurs ablutions ([Vidéo 10](#), [Vidéo 11](#), [Vidéo 12](#)) et nous retrouvons des chaussures avant l'entrée des mosquées (Figure 29, Figure 30, [Vidéo 13](#)). L'organisation de la ville respecte les horaires religieux, et les conversations des PNJ évoquent souvent la morale ou le rapport au bien et au mal (de Wildt & Aupers, 2019). À titre d'illustration, Basim discute avec un PNJ qui plaisante sur le vol de chaussures à la mosquée, ce qui montre comment les habitants réfléchissent à leurs actes face à Dieu ([Vidéo 14](#)).

Mais cette richesse reste limitée au décor : aucun rituel n'est déclenché par le joueur. Comme le souligne Berry (2020), pour que la religion devienne pleinement immersive, il faudrait que le joueur puisse lui-même s'y engager activement.

→ **Score attribué — Behaviour: 3/5**

Ce score montre que, même si les pratiques religieuses sont bien présentes et visibles, elles restent passives du point de vue du joueur. Il observe, mais il ne participe pas. Cela rend l'expérience réaliste, mais moins interactive.

Belonging – Appartenance communautaire

Dans *Mirage*, je ressens fortement l'esprit de communauté (ummah). Le joueur se déplace dans une ville vivante, où musulmans, chrétiens et marchands cohabitent (Figure 31, Figure 32, [Vidéo 15](#)). La Maison de la Sagesse (Figure 33) est un lieu central qui montre l'importance de l'échange, de l'entraide et de la connaissance collective. J'entends des conversations entre PNJ qui traitent de la prière (« As Salat ») ([Vidéo 16](#)). Je remarque aussi des adultes professeurs donnant des cours de religion à des enfants (Figure 28, [Vidéo 17](#)). Les missions secondaires et les interactions de Basim renforcent ce sentiment d'appartenir à une société où tout le monde est lié.

Mais attention : Basim reste un assassin, quelqu'un en marge. Comme l'explique Šisler (2008), il y a une tension entre son rôle de héros solitaire et l'univers communautaire qui l'entoure. Il agit souvent seul, avec des méthodes violentes, ce qui le place à la fois dedans et dehors.

→ **Score attribué — Belonging: 4/5**

On donne ici un score élevé, car l'univers communautaire est très bien rendu, même si le joueur, par son rôle d'assassin, ne s'y intègre jamais complètement. On est immergé dans la communauté, mais sans pouvoir en faire pleinement partie.

Analyse globale sur Assassin's Creed Mirage

→ **Moyenne générale : 4/5**

Assassin's Creed Mirage (Ubisoft, 2023) se démarque nettement des jeux comme *Uncharted 3* (Naughty Dog, 2011) ou *Call of Duty : Modern Warfare* (Infinity Ward, 2019), qui se contentent d'effleurer la religion ou d'en donner des clichés. Ici, Ubisoft propose un monde historiquement crédible, respectueux, et riche en détails culturels et religieux.

Cependant, l'utilisation du modèle des 3B (Saroglou, 2011) montre aussi ses limites : il ne permet pas toujours de saisir les contradictions entre les actions du joueur (assassinat, trahison) et les valeurs religieuses de l'univers. Comme l'ont montré Berry (2020) et Radde-Antweiler (2014), il faudrait compléter ce cadre avec des outils pour analyser les dilemmes éthiques, les tensions narratives et les paradoxes moraux.

Enfin, *Mirage* ouvre peut-être la voie à un nouveau type de jeu : non plus seulement un jeu narratif ou décoratif, mais **un jeu immersif-ethnographique** (Berry, 2012), où la religion est partout, sans être caricaturale ni transformée en outil de gameplay. Cela pourrait devenir un nouveau modèle pour représenter la religion dans les jeux AAA.

4.3. Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward, 2019)

Genre : Shooter militaire | Cadre : Conflits fictifs au Moyen-Orient (Urzikstan)

Belief – Croyances

Dans *Call of Duty : Modern Warfare* (Infinity Ward, 2019), les croyances religieuses musulmanes sont quasi absentes. Même si le cadre géopolitique du jeu place le joueur au cœur de régions arabisées et islamisées fictives (comme Urzikstan) ([Vidéo 18](#)), l'univers évite de mentionner explicitement l'islam. On trouve bien des éléments visuels génériques, comme des inscriptions en arabe (Figure 37, Figure 38, [Vidéo 19](#)) ou des environnements architecturaux inspirés du Moyen-Orient (Figure 40, [Vidéo 20](#)), mais ces marqueurs restent superficiels et décoratifs.

Selon Al-Rawi (2024, p. 5), la série *Call of Duty* illustre un imaginaire post-11 septembre où les représentations islamophobes prédominent, mettant en scène des « ennemis musulmans » sans explorer la complexité de leurs croyances. Le djihad n'est évoqué que comme un prétexte narratif au terrorisme (le groupe fictif Al-Qatala) (Figure 41) sans creuser les dimensions spirituelles ou doctrinales. Le groupe Al-Qatala précise dès les premières secondes du jeu qu'ils ne mènent pas une guerre de religion, affirmant ainsi l'absence d'un contexte religieux ([Vidéo 21](#)).

Cela s'inscrit dans ce que Šisler (2009) qualifie de représentation superficielle et stéréotypée, où l'islam n'existe que comme toile de fond menaçante.

→ **Score attribué – Belief : 1/5**

J'ai donné ce score minimal, car les références à la foi sont quasi inexistantes, réduites à un cadre hostile et caricatural. Contrairement à *Assassin's Creed Mirage* (Ubisoft, 2023), aucun effort n'est fait pour représenter des croyances vivantes ou pour transmettre un contenu religieux authentique. La religion est absente, ou pire : elle est sous-entendue comme dangereuse, ce qui réduit toute la dimension croyante à une image anxiogène.

Behaviour – Pratiques religieuses

Sur le plan des pratiques, *Call of Duty : Modern Warfare (Infinity Ward, 2019)* ne montre aucune scène où l'on observe des rites musulmans. On ne voit ni prières, ni mosquées actives, ni moments spirituels, même dans les environnements fictifs. Les habitants des zones de guerre sont souvent déshumanisés, n'existant qu'en tant que civils effrayés ([Vidéo 22](#), [Vidéo 23](#)) ou militants armés (alliés et terroriste) ([Vidéo 24](#)), mais ceux-ci parlent arabe ([Vidéo 25](#)).

Berry (2020, p. 54) critique ce type de jeu pour sa focalisation sur l'action militaire, qui évacue tout aspect rituel ou moral lié aux cultures représentées. Les quelques éléments visuels (comme des vêtements ou des symboles) sont des accessoires narratifs (Figure 39, [Vidéo 26](#)), mais ne servent jamais à illustrer des pratiques religieuses concrètes, même pas sur le plan esthétique.

→ **Score attribué — Behaviour: 0/5**

Contrairement à d'autres jeux qui montrent au moins des pratiques passives (comme les ablutions ou l'appel à la prière), ici, il n'y a rien. Le joueur évolue dans un monde totalement déconnecté de toute performativité religieuse : le conflit militaire domine, la religion est effacée.

Belonging – Appartenance communautaire

Enfin, sur le plan de l'appartenance, *Call of Duty : Modern Warfare* crée un environnement où les communautés musulmanes sont représentées uniquement comme des menaces collectives, même lorsqu'ils sont considérés comme « alliés » ([Vidéo 27](#)). Al-Rawi (2024, p. 9) montre que les ennemis y sont souvent désignés comme « des figures menaçantes et déshumanisées », souvent associées au terrorisme islamiste, sans jamais offrir une représentation nuancée ou empathique. Šisler (2009) parle même d'une « réduction à un ennemi monolithique », qui ne laisse aucune place à des dynamiques communautaires réalistes.

Il n'y a pas d'interactions permettant au joueur de s'intégrer à une communauté locale ni de moments où l'on explore les relations sociales des populations civiles. Tout est pensé en termes militaires : alliances stratégiques, ennemis à éliminer, cibles à abattre. L'univers communautaire est absent au profit d'un binarisme « nous contre eux » (Malkowski & Russworm, 2017).

→ **Score attribué — Belonging: 1/5**

Même si l'on montre des groupes humains, ce sont toujours des groupes ennemis ou anonymes, jamais des communautés vivantes, croyantes ou solidaires. On reste dans une représentation stéréotypée qui ne laisse aucune place à l'appartenance positive ou à la complexité.

Analyse globale sur Call of Duty : Modern Warfare

→ **Moyenne générale arrondie →1/5**

Call of Duty : Modern Warfare (Infinity Ward, 2019) incarne parfaitement, selon Al-Rawi (2024, p. 12), la vague néo-orientaliste post-11 septembre : un imaginaire vidéoludique où l'Arabe et le musulman sont réduits à des fonctions narratives (terroriste, ennemi, cible) sans exploration culturelle ou religieuse. Contrairement à des jeux comme *Assassin's Creed Mirage (Ubisoft, 2023)*, où la religion structure le décor et la narration, ici l'islam est simplement effacé ou assimilé à la violence, ce qui renforce les stéréotypes.

Le modèle des 3B (Saroglou, 2011) montre ici ses limites : nous ne pouvons pas parler de croyance, de pratique ou d'appartenance quand le jeu choisit d'effacer toute dimension religieuse pour privilégier l'action guerrière et l'efficacité narrative. Cela soulève des questions éthiques et critiques sur la responsabilité des représentations, comme l'a montré Berry (2020, p. 60).

C'est un score très faible, qui reflète l'absence de représentation religieuse authentique, remplacée par des clichés belliqueux.

5. Discussion

L'analyse croisée des trois jeux — *Assassin's Creed Mirage* (Ubisoft, 2023), *Uncharted 3* (Naughty Dog, 2011) : et *Call of Duty : MW (Infinity Ward, 2019)* — selon le modèle des 3B (Saroglou, 2011) et les dimensions du gameplay narratif (Fernández-Vara, 2019 ; Calleja, 2011), révèle des écarts profonds qui ne tiennent pas simplement aux différences de scénario ou de style ludique. Ces écarts reflètent avant tout des choix éditoriaux, des contextes de production, des postures idéologiques et des logiques de marché.

Assassin's Creed Mirage (Ubisoft, 2023) incarne ce que l'on peut appeler un modèle intégratif et contextualisé, où la religion, ici l'islam, est tissée au cœur de l'univers diégétique. Comme l'ont montré les travaux de Radde-Antweiler (2020), certains jeux arrivent à créer une forme de « religion incarnée » : même si le joueur ne pratique pas directement les rituels, il évolue dans un monde saturé de références religieuses crédibles, esthétiques et sociales. La collaboration d'Ubisoft avec des historiens (Anderson, 2024) a permis de reconstituer un Bagdad médiéval où les croyances, les pratiques et l'appartenance communautaire (les trois dimensions des 3B) s'expriment de manière subtile, sans basculer dans le prosélytisme ni la simplification.

À l'opposé, *Uncharted 3* (Naughty Dog, 2011) adopte un modèle décoratif et folklorique, conforme à ce que Derfoufi (2019) et Šisler (2008) décrivent comme une logique d'orientalisme vidéoludique : la religion est présente sous forme d'accessoires visuels (minarets, tapis, croissants de lune), de légendes détournées (les djinns, Salomon), mais elle est désactivée comme système de sens. Elle sert l'exotisme, pas la narration religieuse. La mise en récit mythique (de Wildt & Aupers, 2019) et la neutralisation des références spirituelles privent l'islam de profondeur, réduisant sa présence à un arrière-plan esthétique.

Enfin, *Call of Duty : Modern Warfare* (Infinity, 2019) illustre un modèle stéréotypé et géopolitique, où l'islam est à peine nommé, mais codé comme une menace. Ce que Berry (2020) et Al-Rawi (2024) analysent comme une « absence signifiante » : ne pas dire le mot « islam » explicitement tout en activant, par des codes visuels et sonores (tenues, langues, environnements), des imaginaires de l'ennemi. Šisler (2008, p. 284) parle ici de « guerre symbolique vidéoludique », où le jeu participe à une construction de l'altérité menaçante, souvent alignée sur les logiques militaires et sécuritaires dominantes dans le discours occidental.

Ces trois modèles révèlent aussi les limites du modèle 3B. Certes, ce cadre permet de classer les croyances, les pratiques et l'appartenance, mais il échoue à capter les contradictions internes des jeux. Dans *Assassin's Creed Mirage* (Ubisoft, 2023), par exemple, le joueur incarne un assassin — il ment, il tue, il vole — dans un monde où les valeurs religieuses sont omniprésentes. Comment interpréter ce décalage entre les règles morales de l'univers et les actions possibles du joueur ? Comme le notent Berry (2020, p. 57) et Radde-Antweiler (2020, p. 17), il faudrait compléter les 3B par des outils permettant d'analyser les tensions éthiques et les paradoxes ludiques : que signifie « jouer » dans un cadre religieux quand les mécaniques de jeu elles-mêmes contredisent les valeurs affichées ?

Autre limite : le modèle 3B ne rend pas compte des biais structurels des studios. Comme Ubisoft qui investit dans une médiation culturelle (Provenzano-Martinez, 2023), alors qu'Activision (*Call of Duty*) s'appuie sur des recettes géopolitiques standardisées, où l'identité musulmane devient un décor à risque. Ici, nous pourrions imaginer ajouter un quatrième « B » : celui de Bias (biais) ou Background (arrière-plan idéologique), pour analyser non pas seulement ce qui est représenté, mais pourquoi cela l'est ainsi, et selon quels cadres idéologiques implicites (Al-Rawi, 2024 ; West & Lloyd, 2017).

Pouvons-nous aller plus loin encore ? Peut-être en imaginant un modèle alternatif, fondé sur un autre type de jeu. Notamment, les jeux indépendants comme *1979 Revolution : Black Friday* (iNK Stories, 2016) ou *Through the Darkest of Times* (Red Hook Studios, 2020), qui plongent le joueur dans des contextes historiques et religieux complexes, où les choix éthiques, la foi et l'appartenance sont vécus à la première personne. Comme le suggèrent Wilujeng et Wijayanti (2023), ces jeux ouvrent une piste pour penser une forme de gameplay « immersif-ethnographique », où la religion ne serait pas seulement décorative, mais deviendrait un moteur d'expérience active et de réflexion critique.

Enfin, il faut insister sur le fait que ces explications ne sont pas les seules possibles. Les contraintes économiques, les attentes du public, les censures locales ou les calculs marketing jouent aussi un rôle majeur. *Assassin's Creed Mirage* (Ubisoft, 2023) n'est pas seulement un projet éthique : il est aussi une stratégie pour toucher un marché du Moyen-Orient, longtemps négligé par les jeux AAA. *Uncharted 3* (Naughty Dog, 2011), au contraire, vise le grand public occidental friand d'aventures exotiques, tandis que *Call of Duty : MW* (Infinity Ward, 2019) aligne son récit sur les tensions géopolitiques contemporaines pour garantir son impact commercial (Marchand & Hennig-Thurau, 2013). Ces jeux sont donc des produits hybrides, où l'artistique, l'éthique et l'économique s'entrelacent.

En somme, cette discussion montre que l'analyse des représentations religieuses dans les jeux vidéo nécessite d'articuler plusieurs niveaux : les contenus (les 3B), les mécaniques ludiques (les tensions internes), les cadres idéologiques (les biais implicites) et les logiques de production. Seule une approche interdisciplinaire, croisant game studies, sociologie des religions et études postcoloniales, permet de rendre compte de la richesse — mais aussi des contradictions — de ces mondes numériques.

6. Conclusion

Représenter la religion dans le jeu vidéo n'est jamais neutre. À travers ce mémoire, j'ai voulu comprendre comment l'islam, en particulier, est mis en scène, codé, parfois magnifié, parfois trahi, par les grands récits vidéoludiques contemporains.

Ce travail a exploré les représentations de l'islam dans trois jeux vidéo AAA narratifs — *Assassin's Creed Mirage*, *Uncharted 3: Drake's Deception* et *Call of Duty: Modern Warfare* — en croisant le modèle des 3B (Belief, Behaviour, Belonging) de Saroglou (2011) avec les dimensions clés du gameplay (narration, interaction, visuel, sonore) telles que décrites par Fernández-Vara (2019) et Calleja (2011). Ce croisement a permis de dépasser une simple lecture symbolique pour examiner la profondeur, la cohérence et l'impact ludique des références religieuses.

L'étude comparative a fait émerger trois types distincts de traitement :

- un modèle **intégré et immersif** (*Assassin's Creed: Mirage*), qui inscrit l'islam comme moteur narratif, culturel et esthétique,
- un modèle **folklorisé et superficiel** (*Uncharted 3*), où la religion est réduite à un décor d'ambiance,
- un modèle **stigmatisant et conflictuel** (*Call of Duty*), où des marqueurs visuels associés à l'islam sont codés comme menaces.

Ces différences ne sont pas anodines : elles révèlent des choix éditoriaux profonds, reflétant les cadres idéologiques des studios, mais aussi leurs contraintes économiques et géopolitiques. Comme le montrent Šisler (2008), Al-Rawi (2024) et Berry (2020), le jeu vidéo ne se contente pas de représenter la religion : il participe activement à sa construction médiatique, parfois en reproduisant des biais, parfois en les déconstruisant.

Mais ce travail ne s'est pas limité à une perspective extérieure. En tant que joueur musulman, j'ai expérimenté personnellement l'impact émotionnel de ces représentations. Dans *Assassin's Creed Mirage*, la précision historique, les détails linguistiques, les sons de l'adhan ou les dialogues imprégnés de références spirituelles m'ont donné un sentiment rare de reconnaissance. À l'inverse, les choix scénaristiques de *Call of Duty*, même s'ils évitent de nommer directement l'islam, créent un climat de suspicion où tout code arabe ou moyen-oriental devient un marqueur d'hostilité. Ces expériences contrastées m'ont fait prendre conscience que représenter la religion dans le jeu vidéo n'est pas seulement une question esthétique, mais aussi une question politique et symbolique.

Pour l'industrie vidéoludique, il y a là une leçon créative majeure : il ne suffit pas de « mettre des mosquées » ou de coller des tapis orientaux pour évoquer une religion. Ce qui compte, c'est l'intégration, la contextualisation, la capacité à créer une expérience respectueuse, nuancée et signifiante. Cette réflexion est précieuse pour tout concepteur de jeu, car elle ouvre la voie à des mondes plus riches, des récits plus profonds, et des expériences plus authentiques. À mes collègues du secteur, je dirais donc : la religion, bien utilisée, n'est pas une menace créative, mais une immense opportunité de sens. Concrètement, travailler avec des consultants culturels, intégrer des voix diverses dès la phase de conception, éviter les raccourcis scénaristiques, et penser les marqueurs religieux comme des éléments vivants du monde de jeu, non comme des accessoires figés. Il s'agit aussi de tester l'impact émotionnel et symbolique auprès de publics variés, et d'accepter que traiter la religion avec respect demande du temps, des ressources, et une posture réflexive continue.

Sur le plan méthodologique, ce mémoire a montré que les disciplines mobilisées — sociologie des religions, études postcoloniales, game studies — sont indispensables pour comprendre les enjeux symboliques des jeux vidéo. Elles permettent de sortir d'une lecture purement mécanique (centrée sur les ventes, le gameplay ou le graphisme) pour entrer dans une analyse des imaginaires, des discours, des pouvoirs symboliques véhiculés. Une formation sur le jeu vidéo qui ignore ces dimensions rate une partie essentielle de ce qui fait du jeu un média culturel majeur. Comme chercheur, j'ai compris qu'adopter une posture réflexive, interdisciplinaire et critique permet non seulement de mieux décortiquer les contenus vidéoludiques, mais aussi de situer ces contenus dans des systèmes plus larges de production, de circulation et de réception culturelle. Ma posture d'insider — joueur, concepteur, musulman — a été à la fois une richesse et une limite : elle m'a offert une sensibilité particulière aux détails et aux résonances affectives, mais elle a aussi exposé mon analyse au risque de biais, d'empathie excessive ou d'aveuglement critique. Être conscient de cette double dimension a enrichi ma démarche et renforcé la rigueur de mon regard.

Enfin, cette recherche ouvre plusieurs pistes pour l'avenir.

Premièrement, il serait essentiel d'étendre l'analyse à d'autres segments : jeux indépendants, productions non occidentales, jeux mobiles. Ce mémoire s'est concentré sur trois jeux AAA emblématiques, mais les indépendants offrent souvent des récits plus personnels, plus expérimentaux, où les représentations religieuses peuvent prendre des formes inattendues, hybrides, voire contestataires. Observer les jeux produits hors des cadres occidentaux pourrait révéler d'autres sensibilités, d'autres narrations, moins filtrées par les logiques de marché mondialisé. Quant aux jeux mobiles, ils représentent un terrain d'étude passionnant pour saisir comment les représentations circulent dans des formats plus courts, plus massifiés, et parfois plus caricaturaux. Au-delà, une autre piste prometteuse serait d'explorer non plus seulement les représentations créées par les studios, mais les pratiques des joueurs eux-mêmes. Comment les joueurs musulmans vivent-ils, contournent-ils, critiquent-ils ou réinterprètent-ils ces images ? Quels forums, quelles stratégies de détournement, quelles formes de résistance émergent ? Comprendre ces dynamiques serait une étape essentielle pour articuler une approche complète des jeux vidéo comme espace de construction (et de contestation) symbolique.

Cependant, il faut aussi reconnaître les limites méthodologiques de ce travail. Si je devais améliorer ou poursuivre cette recherche, je chercherais à dépasser l'analyse des seuls jeux eux-mêmes pour inclure les voix des joueurs et des créateurs : interroger directement les studios sur leurs intentions, leurs contraintes, et leurs arbitrages ; recueillir les témoignages des joueurs musulmans sur leur expérience, leur capacité à résister ou à reconfigurer les représentations ; observer les espaces de débat, de critique ou de création collective (mods, forums, fan art) où se rejouent ces enjeux symboliques. Par ailleurs, dépasser l'univers AAA permettrait d'explorer des territoires créatifs moins formatés, plus libres, où les contraintes de marché pèsent moins lourdement et où des expérimentations esthétiques, narratives et politiques peuvent émerger plus facilement. Enfin, il serait intéressant d'adopter des méthodologies plus participatives, impliquant les joueurs comme co-analystes, afin d'ouvrir des perspectives encore plus riches et nuancées.

Deuxièmement, il serait pertinent de compléter le modèle des **3B** par **un quatrième B destiné aux jeux vidéo** (appelons-le « **Ludo-B** »), car comme l'a révélé cette analyse, le modèle original — pensé pour étudier des pratiques religieuses vécues — montre ses limites quand il s'agit de représentations vidéoludiques.

Je propose donc d'expérimenter selon la typologie de représentation :

- **B pour Background** pour analyser les cadres implicites, les univers de référence et les ambiances générales (utile pour les jeux décoratifs comme *Uncharted 3*),
- **B pour Bias** pour interroger les stéréotypes, les préjugés et les figures de l'altérité menaçante (crucial pour des jeux conflictuels tels que *Call of Duty*),
- **B pour Breach** pour étudier les tensions entre gameplay, récit et éthique (particulièrement pour les jeux immersifs comme *Assassin's Creed : Mirage*, où les actions du joueur entrent parfois en contradiction avec les valeurs de l'univers).

Ce « 4^e Ludo-B » ne remplacerait pas le modèle existant, mais viendrait l'enrichir, le rendre plus fonctionnel et plus sensible aux enjeux spécifiques de la représentation vidéoludique.

En conclusion, si le jeu vidéo est aujourd'hui l'un des espaces les plus puissants pour façonner les imaginaires collectifs, il a aussi une responsabilité : celle de représenter les croyances, les cultures et les appartenances non comme des clichés ou des menaces, mais comme des réalités vivantes, complexes, et dignes d'être explorées avec soin. C'est ce défi qu'il nous appartient désormais de relever, à la fois comme joueurs, comme chercheurs et comme créateurs.

Bibliographie

Albar, D., & Nurimbono, C. (2023). Visualization of Muslims in Video Game as a Leading Image of Islam for Society. *Proceeding of International Conference on Business, Economics, Social Sciences, and Humanities*, 6, 369–376. <https://doi.org/10.34010/icobest.v4i.389>

Al-Bukhari, M. ibn I. (846). *Sahih al-Bukhari* (Darussalam, Vol. 1). <https://sunnah.com/bukhari:13>

Al-Rawi, A. (2024). The Development of Video Game Representations of the Middle East. *Games and Culture*, 15554120241255425. <https://doi.org/10.1177/15554120241255425>

Anderson, G. (2024, mars 22). *Assassin's Creed Mirage's consulting historian explains why authenticity is so crucial for games*. <https://www.gamedeveloper.com/design/assassin-s-creed-mirage-s-consulting-historian-explains-why-authenticity-is-so-crucial-for-games>

Apperley, T. H. (2006). Genre and game studies: Toward a critical approach to video game genres. *Simulation & Gaming*, 37(1), 6–23. <https://doi.org/10.1177/1046878105282278>

Benford, S., Greenhalgh, C., Crabtree, A., Flinham, M., Walker, B., Marshall, J., Koleva, B., Rennick

Egglestone, S., Giannachi, G., Adams, M., Tandavanitj, N., & Row Farr, J. (2013). Performance-Led Research in the Wild. *ACM Trans. Comput.-Hum. Interact.*, 20(3), 14:1-14:22. <https://doi.org/10.1145/2491500.2491502>

Berry, V. (2012). *L'expérience virtuelle : Jouer, vivre, apprendre dans un jeu vidéo*. Presses universitaires de Rennes.

Berry, V., Boutet, M., Colón de Carvajal, I., Coavoux, S., Gerber, D., Rufat, S., Ter Minassian, H., Triclot, M., & Zabban, V. (2021). *La fin du Game ? Les jeux vidéo au quotidien*. Presses universitaires François-Rabelais.

Calleja, G. (2011). *In-Game : From Immersion to Incorporation*. The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/8429.001.0001>

Campbell, H., & Grieve, G. (2014). *Playing with Religion in Digital Games*. <https://doi.org/10.2979/6972.0>

Consalvo, M. (2009). There is No Magic Circle. *Games and Culture*, 4(4), 408–417. <https://doi.org/10.1177/1555412009343575>

Derfoufi, M. (2019). Sexe, race et gaming : Le jeu vidéo à l'épreuve des différences. *Revue du Crieur*, N° 14(3), 74-85. <https://doi.org/10.3917/crieu.014.0074>

de Wildt, L., & Aupers, S. (2019). Playing the Other: Role-playing religion in videogames. *European Journal of Cultural Studies*, 22(5-6), 867–884. <https://doi.org/10.1177/1367549418790454>

Di Filippo, L. (2012). Les notions de personnage-joueur et Roleplay pour l'étude de l'identité dans les MMORPG. <https://www.revue-interrogations.org/Les-notions-de-personnage-joueur>

Di Filippo, L. (2021). Les multiples dimensions des rapports entre jeux et faits religieux. *Sciences du jeu*, 15, Article 15. <https://doi.org/10.4000/sdj.3103>

Di Filippo, L., & Schmoll, P. (2013). Mise en scène et interrogation du sacré dans les jeux vidéo. *Revue des Sciences sociales*, 49, 64-73. <https://hal.science/hal-01310703>

- Durkheim, É. (avec Wellesley College Library). (1912). *Les formes élémentaire de la vie religieuse, le système totémique en Australie*. Paris, F. Alcan. <http://archive.org/details/lesformeslmentai00durk>
- Elassar, A. (2021, novembre 14). Call of Duty: Vanguard removes Quran pages after critics call the depiction disrespectful | CNN Business. *CNN*. <https://edition.cnn.com/2021/11/14/business/call-of-duty-vanguard-quran-criticism>
- Elson, M., Breuer, J., Ivory, J., & Quandt, T. (2014). More Than Stories With Buttons: Narrative, Mechanics, and Context as Determinants of Player Experience in Digital Games. *Journal of Communication*, 64, 521–542. <https://doi.org/10.1111/jcom.12096>
- Fernández-Vara, C. (2019). *Introduction to Game Analysis*. <https://doi.org/10.4324/9781351140089>
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*.
- Harding, S. G. (2016). *Whose Science? Whose Knowledge? Thinking from Women's Lives*. Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/9781501712951>
- Janani, N., Fallah, M., & Zeraatpisheh, A. (2024). Orientalization of Gaming A Postcolonial Study of Call of Duty Modern Warfare. *Interdisciplinary Studies of Literature, Arts and Humanities*, 4(1), 21–40. <https://doi.org/10.22077/islah.2024.6931.1367>
- Jenkins, H. (2004). *Game design as narrative architecture*. MIT Press.
- Kerr, M. H., & Said. (1980). Edward W. Said, *Orientalism* (New York: Pantheon Books, 1978). Pp. xiii + 368. *International Journal of Middle East Studies*, 12(4), 544–547. <https://doi.org/10.1017/S0020743800031342>
- Maheswara, A., & Fatwa, N. (2021). Representation of Middle Eastern Islamic Locality in Video Games. *IBDA Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 19, 141-151. <https://doi.org/10.24090/ibda.v19i1.4427>
- Malkowski, J., & Russworm, T. M. (2017, janvier). *Gaming representation: Race, gender, and sexuality in video games*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/322265323_Gaming_representation_Race_gender_and_sexuality_in_video_games
- Malloy, J., & Aarseth, E. J. (1998). Cybertext, Perspectives on Ergodic Literature. *Leonardo Music Journal*, 8, 77. <https://doi.org/10.2307/1513408>
- Marchand, A., & Hennig-Thurau, T. (2013). Value Creation in the Video Game Industry: Industry Economics, Consumer Benefits, and Research Opportunities. *Journal of Interactive Marketing*, 27(3), 141–157. <https://doi.org/10.1016/j.intmar.2013.05.001>
- Mirrlees, T., & Ibaid, T. (2021). The Virtual Killing of Muslims: Digital War Games, Islamophobia, and the Global War on Terror. *Islamophobia Studies Journal*, 6(1), 33–51. <https://doi.org/10.13169/islastudj.6.1.0033>
- Olivier de Sardan, J.-P. (2009). *La rigueur du qualitatif : Les contraintes empiriques de l'interprétation socio-anthropologique*. Academia-Bruylant.
- Planques, T. (2017). *Représentations féminines dans le jeu vidéo : Un tour d'horizon des courants dominants et des évolutions en cours*.
- PricewaterhouseCoopers. (2024, 2028). *Perspectives: Global Entertainment & Media Outlook 2024–2028*. PwC. <https://www.pwc.com/gx/en/issues/business-model-reinvention/outlook/insights-and-perspectives.html>

Provenzano-Martinez, N. (2023, juin). La représentation de l'Histoire dans les jeux vidéo : L'art de la désinformation et de la propagande aux prismes de la rhétorique procédurale, de la médiation culturelle et de la culture de la convergence. « *Jeux vidéo, Pratiques plastiques contemporaines et Histoire(s)* ». <https://hal.science/hal-05002469>

Radde-Antweiler, K. (2014). *Video Gaming, Let's Plays, and Religion: The Relevance of Researching gamevironments*.

Saroglou, V. (2011). Believing, Bonding, Behaving, and Belonging: The Big Four Religious Dimensions and Cultural Variation. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 42(8), 1320–1340. <https://doi.org/10.1177/0022022111412267>

Sayaheen, B. (2024). Crossing borders: Localization and paratext in Arabic mobile video games. *Cogent Arts & Humanities*, 11(1), 2307645. <https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2307645>

Šisler, V. (2008). Digital Arabs: Representation in video games. *European Journal of Cultural Studies*, 11(2), 203–220. <https://doi.org/10.1177/1367549407088333>

Šisler, V. (2017). Procedural religion: Methodological reflections on studying religion in video games. *New Media & Society*, 19, 126–141. <https://doi.org/10.1177/1461444816649923>

Ubisoft. (2024). *UBISOFT REPORTS FULL-YEAR 2023-24 EARNINGS FIGURES*. https://staticctf.ubisoft.com/8aefmxkpxwl/AwOkNohhzmR1qBmQ4Nj4h/096beaa470c05f39f77417742e4d25b8/Ubisoft_FY24_Earnings_PR_English_final.pdf

Wijman, T. (2024, mai 16). Last looks: The global games market in 2023. *Newzoo*. <https://newzoo.com/resources/blog/last-looks-the-global-games-market-in-2023>

Willeme, A. (2021). *Les archétypes de personnages vidéoludiques au prisme du genre : Analyse de quatre jeux d'action AAA sortis à partir de 2017* [UCLouvain]. https://dial.uclouvain.be/downloader/downloader.php?pid=thesis%3A32241&datastream=PDF_01&cover=cover-mem

Ludographie

- iNK Stories. (2016). *1979 revolution: Black Friday* (PC version) [Jeu vidéo]. iNK Stories.
- Ubisoft. (2023). *Assassin's Creed Mirage* (PS5 version) [Jeu vidéo]. Ubisoft.
- Irrational Games. (2013). *Bioshock infinite* (PC version) [Jeu vidéo]. 2K Games.
- Infinity Ward. (2007). *Call of Duty: Modern Warfare* (PC version) [Jeu vidéo]. Activision.
- Infinity Ward. (2019). *Call of Duty: Modern Warfare* (PS5 version) [Jeu vidéo]. Activision.
- Sledgehammer Games. (2021). *Call of Duty: Vanguard* (PC version) [Jeu vidéo]. Activision.
- Firaxis Games. (2016). *Civilization VI* (PC version) [Jeu vidéo]. 2K Games.
- Paradox Development Studio. (2012–2024). *Crusader Kings* (PC version) [Jeu vidéo]. Paradox Interactive.
- CD Projekt Red. (2020). *Cyberpunk 2077* (PC version) [Jeu vidéo]. CD Projekt.
- Visceral Games. (2010). *Dante's inferno* (PS3 version) [Jeu vidéo]. Electronic Arts.
- Square Enix. (2001). *Final Fantasy X* (PS2 version) [Jeu vidéo]. Square Enix.
- Clover Studio. (2006). *Okami* (PS2 version) [Jeu vidéo]. Capcom.
- Ubisoft Montreal. (2003). *Prince of Persia: The Sands of Time* (PC version) [Jeu vidéo]. Ubisoft.
- Rockstar Studios. (2018). *Red Dead Redemption 2* (PS4 version) [Jeu vidéo]. Rockstar Games.
- Edmund McMillen. (2011). *The binding of Isaac* (PC version) [Jeu vidéo]. Edmund McMillen.
- Paintbucket Games. (2020). *Through the darkest of times* (PC version) [Jeu vidéo]. HandyGames.
- Creative Assembly. (2000–2024). *Total war* (PC version) [Jeu vidéo]. SEGA.
- Naughty Dog. (2011). *Uncharted 3: Drake's deception* (PS5 version) [Jeu vidéo]. Sony Computer Entertainment.

ANNEXES

Les annexes présentent l'ensemble des références visuelles mentionnées dans ce mémoire. Les figures comportant des indications de source de type « jeu — console » proviennent de mes propres sessions de jeu, capturées spécifiquement à des fins de recherche. Afin de faciliter la navigation entre les figures et le texte, des boutons ont été placés à droite des images, permettant de revenir rapidement au passage correspondant dans le document. Par ailleurs, les légendes des images ont été positionnées au-dessus de celles-ci afin d'éviter toute confusion, notamment lorsqu'une légende pourrait sembler se rapporter à deux images consécutives.

Images — 1 Introduction

Figure 1 — Assassin's Creed Mirage avec une vue sur Bagdad (source : <https://www.xboxygen.com/local/cache-vignettes/L790xH445/how-assassins-creed-mirage-is-returning-to-its-roots-rooftops-1920x1080-338557492ba1-8e23f.jpg?1733610243>)

Figure 2 — Call of Duty — Vanguard contenant des pages du Coran sur le sol (source : <https://edition.cnn.com/2021/11/14/business/call-of-duty-vanguard-quran-criticism>)

Figure 3 — Crusader Kings II — choisir que faire pendant le mois de Ramadan avec des pratiques réelles de l'islam
(source : <https://www.leidenislamblog.nl/articles/playing-the-cybersultan-videogames-and-the-islamic-empire#10587>)

Images — 2 Cadre théorique

Figure 4 — Red Dead Redemption 2 (source: <https://hips.hearstapps.com/hmg-prod/images/red-dead-redemption-2-1548236578.jpg>)

Figure 5 – Cyberpunk 2077 (source: <https://image.jeuxvideo.com/medias-md/172622/1726220497-8658-card.jpg>)

Figure 6 — Prince of Persia: The Sand of Time (source: https://www.icrewplay.com/wp-content/uploads/2021/12/prince-of-persia-le-sabbie-del-tempo-04_m2ff-1024x768.jpg)

Figure 7 — Saladin représenté dans Civilizations VI avec les avantages géopolitiques in-game (source : https://static.wikia.nocookie.net/sidmeierscivilization/images/0/00/Intro_Saladin_vizir.png)

Images — 2.3 Concrétisation

Figure 8 — le prophète Comstock dans Bioshock Infinite (source : https://www.reddit.com/r/SeveranceAppleTVPlus/comments/1k1kce/similarities_between_bioshock_and_lumon/?tl=fr&rdt=62356)

Figure 9 — choix proposé au joueur (Tidus) de prier ou de juste observer (source : [https://lparchive.org/Final-Fantasy-X-\[by-The-Dark-Id\]/Update%2019/](https://lparchive.org/Final-Fantasy-X-[by-The-Dark-Id]/Update%2019/))

Figure 10 — Yuna qui commence le rituel pour envoyer les âmes des défunts vers l'au-delà (source : <https://youtu.be/WgVnds4gW3s?t=135>)

Figure 11 — Isaac qui essaye de fuir sa mère via les différentes salles dans le jeu (source : <https://youtu.be/jSlfdnOEn0?list=PL0A25EAE6C2CA3C36>)

Figure 12 — passage « Torri » qui mène au temple shintoïste dans Okami (source : <https://th.bing.com/th/id/OIP.sheZwGarm3FZVt76f5zydgAAAA?rs=1&pid=ImgDetMain>)

Figure 13 — compétence liée au péché de la luxure (source : https://legacyofgames.com/wp-content/uploads/2021/11/ulus10469_00017.jpg)

Figure 14 — Dante qui exorcise un ennemi (source : <https://www.youtube.com/watch?v=TsYRdCYYzE4>)

Figure 15 — Bonus disponible à la sélection de l'islam dans un contexte géopolitique dans le jeu Civilization VI (source : <https://youtu.be/EuyQiyHt8zg?t=150>)

Images — 4.1 Uncharted

Figure 16 — Uncharted 3 — ennemi qui se ressuscite en « djinn » (source : Uncharted 3 : Drake's Deception, PlayStation 5)

Figure 17 — croissant de lune et main de Fatma (source : Uncharted 3 : Drake's Deception, PlayStation 5)

Figure 18 — Uncharted 3 — main de fatma comme symbole sur le sol (source : Uncharted 3 : Drake's Deception, PlayStation 5)

Figure 19 — Uncharted 3 — aperçue d'une mosquée au loin au Yémen (source : Uncharted 3 : Drake's Deception, PlayStation 5)

Figure 20 — Uncharted 3 — aperçue de l'histoire des croisés au musée en Syrie (source : Uncharted 3 : Drake's Deception, PlayStation 5)

Figure 21 — Uncharted 3 — Présence de tapis orientaux (source : Uncharted 3 : Drake's Deception, PlayStation 5)

Figure 22 — Uncharted 3 — tenues vestimentaires des PNJ — divers (source : Uncharted 3 : Drake's Deception, PlayStation 5)

Figure 23 — Uncharted 3 — femmes en niqab et hijab (source : Uncharted 3 : Drake's Deception, PlayStation 5)

Figure 24 — Uncharted 3 — ennemie en turbans (source : Uncharted 3 : Drake's Deception, PlayStation 5)

Vidéos — 4.1 Uncharted

Vidéo 1 — <https://youtu.be/5A74hcWE47g?list=PLXeYjI5iNdytYDYF2D-4hJKCa4QY3enVI&t=3303>

Vidéo 2 — <https://youtu.be/Yhy2gkIIDgQ?list=PLXeYjI5iNdytYDYF2D-4hJKCa4QY3enVI&t=373>

Vidéo 3 — <https://youtu.be/Yhy2gkIIDgQ?list=PLXeYjI5iNdytYDYF2D-4hJKCa4QY3enVI&t=129>

Vidéo 4 — <https://youtu.be/etPuTw8LdQY?list=PLXeYjI5iNdytYDYF2D-4hJKCa4QY3enVI&t=28>

Images — 4.2 Assassin's Creed Mirage

Figure 25 — AC Mirage — Informations sur les piliers de l'islam (source : Assassin's Creed : Mirage, PlayStation 5)

Figure 26 — AC Mirage — Informations sur les califes abbassides (source : Assassin's Creed : Mirage, PlayStation 5)

Figure 27 — AC Mirage — Informations sur le Hajj (pèlerinage) (source : Assassin's Creed : Mirage, PlayStation 5)

Figure 28 — AC Mirage — professeur donnant cours aux enfants (source : Assassin's Creed : Mirage, PlayStation 5)

Figure 29 — AC Mirage — chaussures à l'entrée d'une mosquée (source : Assassin's Creed : Mirage, PlayStation 5)

Figure 30 — AC Mirage — chaussures que l'on peut retrouver devant la mosquée (source : Assassin's Creed : Mirage, PlayStation 5)

Figure 31 — AC Mirage — PNJ arborant une croix et portant un habit de moine (source : Assassin's Creed : Mirage, PlayStation 5)

Figure 32 — AC Mirage — PNJ (2) arborant une croix et portant un habit de moine (source : Assassin's Creed : Mirage, PlayStation 5)

Figure 33 — AC Mirage — Basim devant la Maison de la Sagesse (source : Assassin's Creed : Mirage, PlayStation 5)

Figure 34 — AC Mirage — Basim rencontrant un « Djinn » (source : Assassin's Creed : Mirage, PlayStation 5)

Figure 35 — AC Mirage — réservoir d'eau pour faire les ablutions et des chaussures devant la porte de la mosquée (source : Assassin's Creed : Mirage, PlayStation 5)

Vidéos — 4.2 Assassin's Creed Mirage

Vidéo 5 — <https://youtu.be/Y60J4-vqEY8?list=PLXeYjI5iNdytYDYF2D-4hJKCa4QY3enVI&t=213>

Vidéo 6 — <https://youtu.be/Y60J4-vqEY8?list=PLXeYjI5iNdytYDYF2D-4hJKCa4QY3enVI&t=439>

Vidéo 7 — <https://youtu.be/Ox2Kg1GmE4E?list=PLXeYjI5iNdytYDYF2D-4hJKCa4QY3enVI&t=1965>

Vidéo 8 — <https://youtu.be/tesHn9YvhPg?list=PLXeYjI5iNdytYDYF2D-4hJKCa4QY3enVI&t=3>

Vidéo 9 — <https://youtu.be/1GLfibtGRSE?list=PLXeYjI5iNdytYDYF2D-4hJKCa4QY3enVI&t=165>

Vidéo 10 — <https://youtu.be/Ox2Kg1GmE4E?list=PLXeYjI5iNdytYDYF2D-4hJKCa4QY3enVI&t=1123>

Vidéo 11 — https://youtu.be/a2T1u_mVqZI?list=PLXeYjI5iNdytYDYF2D-4hJKCa4QY3enVI&t=1

Vidéo 12 — <https://youtu.be/nUm5ejjdri8?list=PLXeYjI5iNdytYDYF2D-4hJKCa4QY3enVI&t=1661>

Vidéo 13 — <https://youtu.be/nUm5ejjdri8?list=PLXeYjI5iNdytYDYF2D-4hJKCa4QY3enVI&t=1991>

Vidéo 14 — <https://youtu.be/LOYJJ346cv0?list=PLXeYjI5iNdytYDYF2D-4hJKCa4QY3enVI&t=457>

Vidéo 15 — <https://youtu.be/Ox2Kg1GmE4E?list=PLXeYjI5iNdytYDYF2D-4hJKCa4QY3enVI&t=2642>

Vidéo 16 — <https://youtu.be/Ox2Kg1GmE4E?list=PLXeYjI5iNdytYDYF2D-4hJKCa4QY3enVI&t=2526>

Vidéo 17 — <https://youtu.be/Ox2Kg1GmE4E?list=PLXeYjI5iNdytYDYF2D-4hJKCa4QY3enVI&t=964>

Images — 4.3 Call of Duty: Modern Warfare

Figure 37 — COD : MW — Inscription en arabe traduisant « bureau de poste » et « souk » en Urzikstan (source : Call of Duty : Modern Warfare, PlayStation 5)

Figure 38 — COD : MW — Inscription à l'hôpital de l'Urzikistan (source : Call of Duty : Modern Warfare, PlayStation 5)

Figure 39 — COD : MW — cadre représentant une architecture ressemblant à une coupole d'une mosquée et un minaret
(source : Call of Duty : Modern Warfare, PlayStation 5)

Figure 40 — COD : MW — bâtiments inspirés du Moyen-Orient en Urzikstan (source : Call of Duty : Modern Warfare, PlayStation 5)

Figure 41 — COD : MW — Omar Sulaman, chef du groupe « Al-Qatala » où l'on retrouve leur logo juste derrière avec écrit « Al-Qatala » en arabe. (source : Call of Duty : Modern Warfare, PlayStation 5)

Vidéos — 4.3 Call of Duty: Modern Warfare

Vidéo 18 — <https://youtu.be/92PtOsZMOkU?list=PLXeYjI5iNdytYDYF2D-4hJKCa4QY3enVI&t=1469>

Vidéo 19 — <https://youtu.be/92PtOsZMOkU?list=PLXeYjI5iNdytYDYF2D-4hJKCa4QY3enVI&t=2076>

Vidéo 20 — https://youtu.be/_nqr6_j7Gbk?list=PLXeYjI5iNdytYDYF2D-4hJKCa4QY3enVI&t=602

Vidéo 21 — <https://youtu.be/92PtOsZMOkU?list=PLXeYjI5iNdytYDYF2D-4hJKCa4QY3enVI&t=43>

Vidéo 22 — <https://youtu.be/92PtOsZMOkU?list=PLXeYjI5iNdytYDYF2D-4hJKCa4QY3enVI&t=1717>

Vidéo 23 — <https://youtu.be/tynyvAEuDIQ?list=PLXeYjI5iNdytYDYF2D-4hJKCa4QY3enVI&t=864>

Vidéo 24 — <https://youtu.be/92PtOsZMOkU?list=PLXeYjI5iNdytYDYF2D-4hJKCa4QY3enVI&t=1497>

Vidéo 25 — <https://youtu.be/tynyvAEuDIQ?list=PLXeYjI5iNdytYDYF2D-4hJKCa4QY3enVI&t=966>

Vidéo 26 — https://youtu.be/_nqr6_j7Gbk?list=PLXeYjI5iNdytYDYF2D-4hJKCa4QY3enVI&t=2070

Vidéo 27 — https://youtu.be/FDK_r368wow?list=PLXeYjI5iNdytYDYF2D-4hJKCa4QY3enVI&t=865